

Optische Messung von Kapillarwellen
im Hinblick auf den Gasaustausch

doi: 10.5281/zenodo/13359

Diplomarbeit
von
Jochen Tschiersch

Institut für Umweltphysik
Heidelberg
- 1980 -

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein optisches System zur Messung von Kapillarwellen beschrieben. Das Meßprinzip beruht auf Lichtbrechung an der Wasseroberfläche, was ein wechselwirkungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Gemessen wird damit die Wellenneigung an einem Punkt: zu einem können Neigungsverteilungen, zum anderen Neigungsfrequenzspektren mit maximal 4096 Wertepaaren aufgenommen werden. Aus den Verteilungen ergeben sich als mittlere Größen Oberflächenvergrößerung und mittlere quadratische Neigung.

Erstmals wurde eine Apparatur realisiert, die Neigungen bis 50° erfassen kann und dabei eine nur geringe Nichtlinearität aufweist. Auch die Frequenzansprechbarkeit bis etwa 125 Hz ist sehr hoch.

Die an einem ringförmigen Wind-Wasser-Kanal gemessenen Wellendaten werden im Hinblick auf den Gasaustausch diskutiert. Ein Einfluß der Oberflächenvergrößerung (maximal 12%) auf den Gasaustausch kann ausgeschlossen werden. Die mittlere quadratische Neigung s^2 stellt sich dagegen als guter Parameter heraus.

Sein höchster Wert $s^2 = 0,26$ für eine Schubspannungsgeschwindigkeit $u_{*w} = 9,4$ cm/s erklärt jedoch nach dem gängigen Modell der Variation der Grenzschichtdicke nur teilweise die große Zunahme des Gasaustausches bei einsetzenden Kapillarwellen: das Wellenfeld scheint einen neuen turbulenten Transport zu induzieren.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
2.	Zur Wellentheorie	7
2.1.	Kapillar und Schwerewellen	7
2.1.1.	Die Grundgleichungen	7
2.1.2.	Schwerewellen in tiefem Wasser	10
2.1.3.	Schwerewellen in flachem Wasser	11
2.1.4.	Schwerewellen in mäßig tiefem Wasser	13
2.1.5.	Kapillarwellen	13
2.1.6.	Kapillar-Schwerewellen	15
2.2.	Die Crapper-Welle	16
2.2.1.	Die Grundgleichungen	17
2.2.2.	Oberflächengleichung und Phasengeschwindigkeit	19
2.3.	Wellenbewegung als statistischer Prozeß	23
2.3.1.	Fourier-Analyse	26
2.3.1.1.	Definition der Fouriertransformation	26
2.3.1.2.	Sätze der Fouriertransformation	27
2.3.1.3.	Diskrete Fouriertransformation	29
2.3.2.	Das Wellenspektrum	33
2.3.3.	Statistische Geometrie	41
2.3.3.1.	Verteilung der Oberflächenerhebung	43
2.3.3.2.	Verteilung der Maxima	43
2.3.3.3.	Verteilung der Neigung	45
3.	Meßmethoden für Kapillarwellen	47
3.1.	Drahtsonden	47
3.1.1.	Die Widerstandssonde	47
3.1.2.	Die kapazitive Sonde	49
3.2.	Optische Meßgeräte	54
3.2.1.	Photographische Methode	54
3.2.1.1.	Wellenbilder vor einem Maßstab	54
3.2.1.2.	Bilder vom Sonnenglanz	55
3.2.1.3.	Stereophotographien	58

3.2.2.	Lichtbündel-Techniken	59
3.2.2.1.	Absorptionsmessungen	61
3.2.2.2.	Reflexionsmethoden	63
3.2.2.3.	Brechungsmethoden	64
4.	Meßaufbau	73
4.1.	Die Lichtquelle	75
4.2.	Das optische System	75
4.2.1.	Spezielle Eigenschaften des optischen Systems	79
4.3.	Der Detektor	89
4.4.	Die Meßelektronik	95
5.	Meßanordnung an der Windmühle	101
5.1.	Eichung an der Windmühle	101
5.2.	Messung an der Windmühle	111
6.	Meßauswertung und Meßergebnisse	117
6.1.	Neigungsverteilung	117
6.1.1.	Darstellung mit der Teletype	117
6.1.1.1.	Verteilungen für unendlichen Fetch	119
6.1.1.2.	Verteilungen für endlichen Fetch	121
6.1.2.	Darstellung mit dem XY-Schreiber	125
6.2.	Oberflächenvergrößerung	127
6.3.	Mittlere Neigung	129
6.4.	Zeitserie	133
6.5.	(Neigungs-) Frequenzspektrum	137
6.5.1.	Meßgrenze im Spektrum	145
6.5.2.	Spektren für unendlichen Fetch	145
6.5.3.	Spektren für endlichen Fetch	147
	Literaturverzeichnis	151

1. Einleitung

Wassermassen können an der Grenzfläche Wasser-Luft Gase mit der Atmosphäre austauschen. Diese Fähigkeit macht den Ozean als größtes Wasserreservoir zu einer Senke atmosphärischer Spurengase, die luftseitig im Überschuß sind (z.B. von CO_2).

Für die meisten in die Atmosphäre gelangten gasförmigen Schadstoffe anthropogenen Ursprungs ist die Aufnahmefähigkeit des Ozeans gering, da die Löslichkeit der meisten Gase klein ist. Bei CO_2 finden wir jedoch eine größere Löslichkeit (aber < 100), weil es im Meer schließlich chemisch gebunden wird. Somit stellt der Ozean ein beträchtliches Auffangbecken atmosphärischen CO_2 's dar, dessen Kapazität etwa das 50-fache des Atmosphärengehalts beträgt. Andererseits kann in der Atmosphäre durch die vermehrte Verbrennung fossiler Energieträger wie Erdöl und Kohle bei gleichzeitiger Reduzierung der Biosphäre (als zweiter Hauptsenke für CO_2) eine Erhöhung der CO_2 - Konzentration festgestellt werden. Bei einer fortgesetzten CO_2 - Erhöhung werden globale Klimaänderungen vorausgesagt.

Von entscheidender Bedeutung ist für den weiteren Anstieg der CO_2 -Konzentration wie schnell das Gas in den Ozean abgeführt werden kann. Nach Modellvorstellungen werden ca. 50% des zusätzlich in die Atmosphäre eingebrachten CO_2 von der oberflächennahen Schicht des Ozeans aufgenommen. Da es zeit- und räumlich begrenzte Gebiete tiefreichender Konvektion im Meer gibt (die einen direkten Zugang zum Tiefenwasser ermöglichen), ist die Kenntnis der Transfargeschwindigkeit von CO_2 über die Grenzschicht Luft/Wasser der Schlüssel zum Entscheiden der Frage, ob größere Mengen des Ozeanwassers direkt mit CO_2 beladen werden können.

Abb. 1.1 CO₂-Gasaustauschrate bei 18-22° C als Funktion der Schubspannungsgeschwindigkeit im Wasser in doppeltlogarithmischer Darstellung. Eingezeichnet sind Meßdaten ohne und mit Kapillarwellen auf der Wasseroberfläche, sowie die theoretischen Werte für eine glatte Wasseroberfläche nach Deacon (durchgezogene Linie; siehe dazu Jähne, 1980).

Die Transfergeschwindigkeit für CO_2 wird vollständig durch eine dünne Wasserschicht an der Phasengrenze Luft/Wasser bestimmt. Verschiedene Effekte haben Einfluß auf die Dicke, den Zustand dieser viskosen Grenzschicht und damit auf die Transfergeschwindigkeit. Eine Parametrisierung des Gasaustausches erscheint auf Grund der Komplexität in situ nicht möglich. Neuere Feldmessungen (Roether und Kromer 1979, Weiss et al. 1979) geben selbst für die allgemein erwartete Abhängigkeit des Gasaustausches von der Windgeschwindigkeit kein klares Bild. So kommt den Labormessungen in der Frage der Parametrisierung eine entscheidende Rolle zu. Mit ihrem Vorteil der Variationsmöglichkeit einzelner Größen wie Windgeschwindigkeit, Wellen, Temperatur, organische Oberflächenfilme, Wasserbeimengungen und somit von Diffusionskonstante, Viskosität und Oberflächenspannung liegt hier die Möglichkeit, die bestimmenden Mechanismen für den Gasaustausch zu ermitteln.

In Labormessungen an verschiedenen Windkanälen konnte eine eindeutige Abhängigkeit der Transfergeschwindigkeit von der Windgeschwindigkeit festgestellt werden, die Form der Abhängigkeit (bilinear, quadratisch) blieb jedoch bislang umstritten (Broecker et al. 1978, Liss 1979, Merlivat 1979, Jähne et al. 1979). Gleichzeitig war jedoch eine Verknüpfung der Transfer rate mit dem Wellenbild zu beobachten. Außer für große Windgeschwindigkeiten (wenn Wellenbrechung und Bläschenbildung einsetzen) spielen Schwerewellen eine vernachlässigbare Rolle beim Gasaustausch (Hasse und Liss, 1980). Sobald aber Kapillarwellen auftreten, findet man jedoch eine Erhöhung im Gasaustausch gegenüber dem glatten Fall, was experimentell augenfällig dokumentiert ist (Abb. 1.1). So bietet sich die Möglichkeit, durch charakteristische Angaben über das Wellenfeld direkt Aussagen über den Gastransfer zu

erhalten. Nötig ist dazu, die für den Gasaustausch entscheidenden Wellenparameter zu bestimmen.

Ansetzend an dieser Aufgabe ist das Ziel dieser Arbeit mit einer neuentwickelten optischen Wellenmeßapparatur verschiedene Welleneigenschaften quantitativ zu erfassen, um sie in ihrer Bedeutung für den Gasaustausch analysierbar zu machen.

Als schwierig erweist sich, die Größe des Anstiegs des Gasaustauschs bei einsetzenden Kapillarwellen theoretisch zu verstehen. Ein Beitrag von der in Betracht kommenden Vergrößerung der Wasseroberfläche durch die Wellen ist nicht relevant. Zu einem ist die Vergrößerung sehr gering (siehe Kapitel 6.2.) und zum anderen bewirkt eine größere Oberfläche eine kleinere Transfargeschwindigkeit, da sich der luftseitig kontrollierte Impulseintrag auf eine größere Fläche verteilt. Verbunden mit der Wellenbewegung ist eine Variation der Grenzschichtdicke: im Wellental wird die Grenzschicht dünner im Wellenberg dicker (Abb. 2.7). Da man über die Transfargeschwindigkeit zu mitteln hat, resultiert eine Gasaustauscherhöhung. Für Sinuswellen (lineare Theorie) kann man zeigen (Jähne, 1980), daß die Erhöhung proportional zur mittleren quadratischen Neigung s^2 der Wellen ist. Für maximale Neigungswerte s^2 erreicht man lediglich eine Erhöhung um 50% (siehe Kapitel 6.3.). Zur Erklärung des Gasaustauschanstiegs (um einen Faktor 3 nach Abb. 1.1) muß daher ein neuer turbulenter Transportmechanismus postuliert werden, der nichtlinearer Natur ist. Er kann aus nichtlinearer Wechselwirkung von Kapillarwellen und Strömungscharakteristika in der Grenzschicht bzw. nichtlinearer Wellen-Wellen-Wechselwirkung resultieren.

Da also die Meßergebnisse auf einen entscheidenden Beitrag nichtlinearer Einwirkung der Oberflächenwellen in den Transportmechanismus in der Grenzschicht

hinweisen, soll im folgenden nach einer einleitenden Wellenklassifizierung zunächst die nichtlineare Crapper-Welle vorgestellt und in das Konzept der Wellenbewegung als statistischer Prozeß eingeführt werden.

2. Zur Wellentheorie

2.1. Kapillar- und Schwerewellen

Die ins Auge fallenden Wasserwellen größerer Wellenlänge, deren Rückstellkraft die Gravitation ist, heißen Schwerewellen. Auf ihnen sitzend können hochfrequente Wellen beobachtet werden, die Kapillarwellen. Sie unterliegen hauptsächlich der Oberflächenspannung. Um diese Wellentypen genauer zu fassen, wird im folgenden die Phasengeschwindigkeit und Dispersionsrelation für ebene Wasserwellen hergeleitet. Hierfür soll eine lineare Theorie genügen, d.h. es werden nur kleine Auslenkungen der Wasseroberfläche zugelassen. Ferner wird eine geeignete Einteilung in Wellenklassen vorgenommen, um die Randbedingungen schnell für eine einfache und anschauliche Darstellung auszunutzen.

2.1.1. Die Grundgleichungen

Die Wellenbewegung soll aus der Ruhe erzeugt werden; die Flüssigkeit sei reibungslos und die wirkende Kraft für die Schwerewellen das Potentialfeld der Gravitation: $\vec{F} = -\text{grad } U$. Die Bewegung bleibt somit wirbelfrei:

$\text{rot } \vec{u} = 0$, d.h. es existiert ein Geschwindigkeitspotential $\phi(x_1, x_2, t) = \int_{P_0}^P u_t ds$

mit u_t der Tangentialkomponente der Geschwindigkeit entlang des Integrationsweges von P_0 nach P . Die Flüssigkeit sei inkompressibel (aus jedem Volumenelement tritt stets gleichviel Flüssigkeit aus wie ein), es gilt die Kontinuitätsgleichung:

$$\text{div } \vec{u} = 0$$

Das Geschwindigkeitspotential ϕ erfüllt die Laplace-Gl.

$$\Delta \phi = 0$$

Abb. 2.1 Wahl der Koordinaten für das lineare Problem ebener Wellen kleiner Auslenkung

Die Lösung dieses für ebene Wellen 2-dimensionalen Problems hat die Form $f(x_1 \pm ix_2)$, wie man am schnellsten im Vergleich mit der Schwingungsgleichung

$$\frac{\partial \phi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \quad \text{sieht, indem man } t = x_2 \text{ und } c^2 = -1.$$

setzt. Die Welle soll in $+x$ -Richtung fortschreiten, deshalb wird f bezüglich der x -Abhängigkeit trigonometrisch bzw. exponentiell imaginär angesetzt. Die Wellen seien zeitlich rein periodisch angenommen und die Zeitabhängigkeit $\sim e^{-i\omega t}$ gesetzt. Das Geschwindigkeitspotential ist somit

$$(2.1.1) \quad \phi_1 = A e^{i(kx_1 - \omega t)} e^{+kx_2}$$

$$(2.1.1') \quad \phi_2 = B e^{i(kx_1 - \omega t)} e^{-kx_2} \quad ,$$

$k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi/\tau$; λ : Wellenlänge, τ : Schwingungsdauer, A,B: Amplitudenfaktor.

(Zur Wahl der Koordinaten siehe Abb. 2.1)

Die Gleichung der Oberfläche sei $x_2 = \eta$; $\eta(x_1, t)$ hat dieselbe Form wie eben für ϕ abgeleitet wurde:

$$(2.1.2) \quad \eta = a e^{i(kx_1 - \omega t)}$$

Zur Bestimmung der Phasengeschwindigkeit $c = \frac{\omega}{k}$ mittels des Geschwindigkeitspotentials ϕ werden die Oberflächenbedingungen benutzt.

a) Die Bedingung der freien Oberfläche für den Druck ist

$$(2.1.3) \quad p - p_0 = N \quad \text{für jedes Element } d\sigma \text{ der freien Oberfläche zu jeder Zeit } t.$$

Der Binnendruck p unter der freien Oberfläche der Flüssigkeit übersteigt den Druck p_0 der äußeren Atmosphäre um die von den Kohäsionskräften herrührende Normalkraft N pro Flächeneinheit. Der Druck p hängt mit dem Potential ϕ durch die Eulerschen Gleichungen zusammen, deren integrierte Form (Bernoullischer Satz) hier benutzt wird. Da das Potential zeitlich veränderlich ist, ist dessen Verallgemeinerung auf nichtstationäre Bewegungen nötig:

$$-\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} (\text{grad } \phi)^2 + \frac{1}{\rho} (p+U) = \text{const.}(t),$$

ρ : Dichte.

Mit der Bedingung kleiner Potentialamplitude A kann der quadratische Term weggelassen werden ("klein" bedeutet hier $A \ll c\lambda$, d.h. die Schwingungsamplitude der Flüssigkeitsteilchen ist $\ll \lambda$):

$$(2.1.4) \quad -\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{\rho} (p+U) = \text{const.}(t) .$$

b) Die Bewegung der Oberfläche ist gleich der Bewegung der sich an der Oberfläche befindenden Flüssigkeitsteilchen. Da die Teilchenbewegung in der Oberfläche diese Bewegung nicht stört, genügt es die normalen Komponenten zu betrachten.

$$U_n = u_n \quad \text{wobei } U_n \text{ die Normalengeschwindigkeit der Oberfläche, } u_n \text{ die der Flüssigkeitsteilchen ist.}$$

$$\text{Es ist } u_n = -\frac{\partial \phi}{\partial n} = -\frac{\partial \phi}{\partial x_2} \quad \text{für kleine Auslenkung.}$$

$$\text{Mit } U_n = \frac{\partial n}{\partial t} \quad \text{gilt}$$

$$(2.1.5) \quad \frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial x_2} .$$

2.1.2. Schwerewellen in tiefem Wasser

Die Wassertiefe wird als unendlich angenommen.

D.h. die Bodenkoordinate $-x_2 = h$ sei groß gegen λ .

Am Boden gilt also $-kx_2 = 2\pi \frac{h}{\lambda} \rightarrow \infty$.

Wir benutzen daher $\phi = A e^{i(kx - \omega t)} e^{+ky}$ (2.1.1)

als Potentialansatz, da ϕ_2 (2.1.1') am Boden unendliche Amplituden ergeben würde. Bei Schwerewellen wird die Kapillarität vernachlässigt ($N = 0$), was für die Bedingung der freien Oberfläche für den Druck bei der Normierung Atmosphärendruck = Nullniveau statt (2.1.3) ergibt:

$$(2.1.3') \quad p = 0 .$$

Mit dieser Drucknormierung ist die einzige reine Zeit-

funktion $\text{const}(t)$ aus (2.1.4), die den Typus der periodischen und fortschreitenden Wellen nicht stört, die Funktion

$$\text{const}(t) = 0 .$$

Das Potential U der äußeren Kraft in (2.1.4) ist hier das Schwerepotential für die Volumeneinheit am Ort der wechselnden Oberfläche:

$$U = \rho g \eta .$$

Setzt man obiges in (2.1.4) ein, so vereinfacht sich die Gleichung zu

$$(2.1.4') \quad \frac{\partial \Phi}{\partial t} = +g \eta .$$

Mit den Ansätzen (2.1.1) für Φ und (2.1.2) für η ergibt sich:

$$i \omega A e^{+k \eta} = -g a .$$

Durch Entwickeln von $e^{+k \eta}$ nach $k \eta$ und vernachlässigen der kleinen Größe $A a$, $A a^2$... folgt:

$$(2.1.6) \quad i \omega A = -g a .$$

Einsetzen von (2.1.1) und (2.1.2) in (2.1.5) liefert:

$$(2.1.7) \quad i \omega a = k A .$$

Der Vergleich von (2.1.6) und (2.1.7) ergibt

$$\omega^2 = g k$$

und läßt folgende Phasengeschwindigkeit schließen,

$$c^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{g}{k} = \frac{g \lambda}{2 \pi}$$

$$c = \sqrt{\frac{g \lambda}{2 \pi}}$$

Die Phasengeschwindigkeit hängt von der Wellenlänge ab: Wellen mit größerem λ pflanzen sich schneller fort als die von kleinerem, d.h. es herrscht normale Dispersion. In Abb. 2.2 ist dies als Kurvenast a) eingezeichnet.

2.1.3. Schwerewellen in flachem Wasser

Die Wassertiefe wird jetzt als endlich angenommen.

Abb. 2.2 Dispersionskurve für Schwerewellen

Die Grenzbedingung am Boden lautet nun

$$u_{x_2} = 0 \quad \text{d.h.} \quad \frac{\partial \phi}{\partial x_2} = 0 \quad \text{für } -x_2 = h .$$

Um dies zu erfüllen ist die Linearkombination von (2.1.1) und (2.1.1') nötig:

$$(2.1.1'') \quad \phi = e^{i(kx_1 - \omega t)} (A e^{+kx_2} + B e^{-kx_2}) .$$

Dies Geschwindigkeitspotential liefert zusammen mit der Oberflächengl. (2.1.2) analog zu Kapitel 2.1.2. aus den Oberflächenbedingungen (2.1.4') und (2.1.5) die Bestimmungsgleichungen für die Phasengeschwindigkeit. In der Näherung für flaches Wasser ($kh \ll 1$) berechnet sie sich zu

$$c = \sqrt{gh} .$$

Bei flachem Wasser ist die Fortflanzung von der Wellenlänge unabhängig, sie zeigt keine Dispersion (Ast c) in Abb. 2.2).

2.1.4. Schwerewellen in mäßig tiefem Wasser

Bei mäßig tiefem Wasser müssen die nach Kapitel 2.1.3. ermittelten Bestimmungsgleichungen für die Phasengeschwindigkeit ohne Näherung gelöst werden. Als Phasengeschwindigkeit ergibt sich

$$c = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} \tanh \frac{2\pi h}{\lambda}} .$$

Aus dem monotonen Anstieg dieses Dispersionsastes folgt, daß normale Dispersion herrscht (siehe Ast b) in Abb. 2.2). Es kann gezeigt werden, daß sich diese Lösung stetig an Ast a) (für $h \gg \lambda$) und Ast c) (für $h \ll \lambda$) der Dispersionskurve anschließt.

2.1.5. Kapillarwellen

Hier wird jetzt die Oberflächenspannung T berücksichtigt, aber die Schwerkraft vernachlässigt ($U = 0$).

Abb. 2.3 Dispersionskurve für Wellen kleiner Amplitude bei einer Wassertiefe $h = 5$ cm (Verhältnisse am kleinen Kanal); die Wellenlänge ist logarithmisch aufgetragen. Das Minimum in der Dispersionsrelation trennt die Kapillarwellen von den Schwerewellen. Der Übergangsbereich, in dem weder Oberflächenspannung noch Gravitation unberücksichtigt bleiben können, wird auch Kapillar-Schwerebereich genannt.

Die Flüssigkeitsoberfläche wird als zylindrisch angenommen und die Oberflächenauslenkung wieder als klein betrachtet. Das Spannungsgleichgewicht in der Oberfläche ist dasselbe wie das einer schwingenden Saite, deren augenblickliche Form mit dem Profil der zylindrischen Oberfläche übereinstimmt. Die Bedingung der freien Oberfläche für den Druck (2.1.3) ergibt dann bei gleicher Normierung wie bei (2.1.3') und der Normalkraft $N = -T \frac{\partial^2 \eta}{\partial x_1^2}$ (entspricht der Differentialgleichung der schwingenden Saite):

$$(2.1.3'') \quad p = -T \frac{\partial^2 \eta}{\partial x_1^2} .$$

Die Bernoulli - Gleichung wird damit zu:

$$(2.1.4'') \quad \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{T}{\rho} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x_1^2} .$$

Mit den Ausdrücken (2.1.1) für ϕ und (2.1.2) für η erhält man nach Vernachlässigen von Größen 2. Ordnung die Bedingungsgleichung:

$$(2.1.6'') \quad i\omega A = -\frac{T}{\rho} k^2 a . \quad \text{Erhalten bleibt die zweite Bedingungsgleichung:}$$

$$(2.1.7) \quad i\omega a = k A , \quad \text{die aus (2.1.5) folgte.}$$

Daraus ergibt sich die Phasengeschwindigkeit:

$$(2.1.8) \quad c^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{T}{\rho} k$$
$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho} \frac{2\pi}{\lambda}}$$

Die Phasengeschwindigkeit ist abhängig von λ , sie wächst mit abnehmendem λ , es liegt also anormale Dispersion vor (siehe Abb. 2.3 Kurvenast d)).

2.1.6. Kapillar - Schwerewellen

Hier wird zusätzlich zur Kapillarität mit dem Wert p aus (2.1.3'') die Schwerkraft mit dem Potential $U = \rho g \eta$ in der Bernoulli-Gleichung (2.1.4) be-

rücksichtigt.

$$(2.1.4''') \quad \frac{\partial \phi}{\partial t} = - \frac{T}{\rho} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + g \eta$$

Wieder mit (2.1.1) und (2.1.2) erhält man

$$(2.1.6''') \quad i \omega A = - \left(\frac{T}{\rho} k^2 + g \right) a . \quad \text{Mit}$$

(2.1.7) $i \omega a = k A$ folgt für die Phasengeschwindigkeit:

$$c^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{T}{\rho} k + \frac{g}{k} \\ = c_{d) }^2 + c_{a) }^2$$

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho} \frac{2\pi}{\lambda} + \frac{g \lambda}{2\pi}}$$

In diesem Übergangsbereich superponieren sich quadratisch die Geschwindigkeitsterme der Kapillarwellen (Kurvenast d)) und der Schwerewellen (Kurvenast a)). Es resultiert ein Geschwindigkeitsverlauf mit ausgeprägtem Minimum (siehe Abb. 2.3 Kurvenast e)). Das Minimum liegt genau an der Schnittstelle λ_0 der beiden Geschwindigkeitsäste d) und a). Man erhält für dieses Minimum der Phasengeschwindigkeit:

$$\lambda_0 = 2\pi \sqrt{T/\rho g}$$

$$c_{\min} = \sqrt[4]{4 Tg/\rho}$$

Für Wasser gegen Luft berechnet man mit $T=72 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}$
 $\rho=10^3 \text{ kg/m}^3$
 $g=9,81 \text{ m/s}^2$

$$\lambda_0 = 0,017 \text{ m}$$

$$c_{\min} = 0,231 \text{ m/s} \quad (\text{siehe Abb. 2.3}) .$$

Mit der Bedeutungslosigkeit der Kapillarität für große Wellenlängen rechtfertigt sich, daß in 2.1.5. und 2.1.6. das Geschwindigkeitspotential (2.1.1) für tiefes Wasser verwendet wurde.

2.2. Die Crapper - Welle

Wie bereits darauf hingewiesen wurde, ist bei der

Ableitung der Dispersionsrelation an verschiedenen Stellen genähert worden, um linear rechnen zu können. Im folgenden soll eine exakte Lösung des nichtlinearen Problems endlicher Amplitude mit der Oberflächenspannung als einzig wirksamer Kraft vorgestellt werden. Diese von Crapper (1957) gefundene Lösung gibt nach heutiger Meinung ein realistisches Bild von Kapillarwellen (siehe auch Kapitel 3.2.1.1. und Abb. 2.8) und gerade in jüngster Zeit sind darauf basierende weiterführende Untersuchungen der Wasserwellen veröffentlicht worden (Hogan 1979, Crapper 1979).

2.2.1. Die Grundgleichungen

$\operatorname{div} \vec{u} = 0$ d.h. es existiert eine Strom-
(Kontinuitätsgleichung) funktion

$$\Psi(x_1, x_2, t) =: \int_{P_0}^P u_{\perp} ds$$

$\operatorname{rot} \vec{u} = 0$ d.h. es existiert ein Ge-
(Wirbelfreiheit) schwindigkeitspotential ϕ

$$\phi(x_1, x_2, t) =: \int_{P_0}^P u_t ds$$

mit u_{\perp} , u_t der Normalen- bzw. Tangentialkomponente der Geschwindigkeit entlang des Integrationswegs von P_0 nach P . ϕ und Ψ erfüllen sowohl die Laplace als auch die Cauchy - Riemann Gleichungen:

$$\begin{aligned} \Delta \phi &= 0 & \Delta \Psi &= 0 \\ \vec{u} &= -\operatorname{grad} \phi & u_1 &= -\frac{\partial \Psi}{\partial x_2} = -\frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ & & u_2 &= \frac{\partial \Psi}{\partial x_1} = -\frac{\partial \phi}{\partial x_2} \end{aligned}$$

Es wird eine ebene Welle betrachtet mit x_1 als Ausbreitungs- und $-x_2$ als Tiefenrichtung. Durch die Wahl des Koordinatensystems (siehe Abb. 2.4) lauten die Randbedingungen:

Abb. 2.4 Wahl der Koordinaten für das nichtlineare Problem. Die Koordinaten bewegen sich mit der Phasengeschwindigkeit c mit, so daß die Wellenausbreitung in diesem System zur Ruhe gebracht ist. $x_2 = 0$ ist die Ruhestellung der Oberfläche η , $x_2 \rightarrow -\infty$ ist die Lage des ebenen Bodens.

$$\begin{aligned} \Psi(x_2 = \eta) &= 0 \\ \Psi(x_2 \rightarrow -\infty) &= k_1, \quad k_1 = \text{const.} \\ \lim_{x_2 \rightarrow -\infty} -\frac{\partial \Psi}{\partial x_2} &= \lim_{x_2 \rightarrow -\infty} u_1 = -c \\ \lim_{x_2 \rightarrow -\infty} \frac{\partial \Psi}{\partial x_1} &= \lim_{x_2 \rightarrow -\infty} u_2 = 0 \end{aligned}$$

An der Oberfläche ($x_2 = \eta$) gilt die Bernoulli Gleichung:

$$\frac{1}{2} (\text{grad } \phi)^2 + \frac{1}{g} (p + U) = \text{const.}$$

Mit constanter Dichte ρ , völlig vernachlässigter Gravitation als rückstellender Kraft (\Rightarrow Abweichung des Drucks p vom hydrostatischem Wert: $\Delta p =: P$) und Bestimmung der const. durch den Fall großer Tiefe ($\Delta p = 0, u^2 = c^2$) wird aus der Bernoulli Gleichung:

$$\frac{1}{2} u^2 + \frac{P}{\rho} = \frac{1}{2} c^2.$$

Der Druckunterschied an der Grenzfläche ist

$$P = -T \frac{1}{R}, \quad \frac{1}{R} = \frac{d^2 \eta / dx_1^2}{[1 + (d\eta/dx_1)^2]^{3/2}}; \quad x_2 = \eta$$

mit T : Oberflächenspannung, R : Krümmungsradius; positiv, wenn das Zentrum der Krümmung in der Flüssigkeit liegt. Damit wird die Bernoulli-Gl. schließlich zu:

$$\frac{1}{2} u^2 - \frac{T}{\rho} \frac{d^2 \eta / dx_1^2}{[1 + (d\eta/dx_1)^2]^{3/2}} = \frac{1}{2} c^2, \quad \Psi = 0.$$

2.2.2. Oberflächengleichung und Phasengeschwindigkeit

Um das Problem leichter lösen zu können, werden neue Koordinaten eingeführt.

Transformation:

$$\begin{aligned} \tilde{r} &= \ln u & \omega &= -(\phi + i\psi) \\ \psi &\text{ so daß } u_1 = u \cos \psi & z &= x_1 + ix_2 \\ & u_2 = u \sin \psi & \frac{d\omega}{dz} &= u e^{-i\psi} \\ &\text{im } (x_1, x_2) \text{ Koordi-} & \ln \frac{d\omega}{dz} &= \tilde{r} - i\psi \\ &\text{natensystem.} & & \end{aligned}$$

Abb. 2.5 Wellenprofile der Crapper-Welle bei unterschiedlicher Steilheit und gleichem mittleren Niveau ($T=1, \lambda=2\pi$); Bild aus Hogan (1979). Für genügend große Werte der Steilheit $\delta = H/\lambda$ bekommt man mehrere Werte für die Oberfläche, d.h. sie schneidet sich. Man kann den Wert von δ ausrechnen, an dem sich die Oberfläche gerade berührt: die maximale (real mögliche) Steilheit $\delta_{\max} = 0,730$. Während die Steilheit begrenzt ist, kann die lokale Neigung der Oberfläche unendlich sein.

Das zuzulösende Problem wird damit:

$$\text{Laplace Gl.} \quad \frac{\partial^2 \tau}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \tau}{\partial \Psi^2} = 0$$

$$\text{Bernoulli Gl.} \quad \frac{\partial \tau}{\partial \Psi} = - \sinh \tau \quad \text{für } \Psi = 0$$

$$\text{Boden-} \quad (2.2.1) \quad \lim_{\Psi \rightarrow -\infty} \tau = 0$$

$$\text{bedingung} \quad (2.2.2) \quad \lim_{\Psi \rightarrow -\infty} \nu = 0$$

wobei $T/\varrho c^2$ als Einheit der Länge, c als Einheit der Geschwindigkeit gewählt wurde.

Als eine Lösung für z finden wir schließlich

$$(2.2.3) \quad z = \frac{\omega}{c} - \frac{4i}{k} \frac{1}{1+A e^{ik(\omega/c)}} + \frac{4i}{k}$$

wobei k eine Separationskonstante und $A^2 = \frac{k-1}{k+1}$ ist. Erhöhen wir ω um $2\pi c/k$, so vergrößert sich z um $2\pi/k$.

Deshalb erhalten wir als Wellenlänge $\lambda = 2\pi/k$.

Drückt man k durch A aus und kehrt man zu den ursprünglichen Einheiten zurück, so ist

$$\lambda = 2\pi \left(\frac{1-A^2}{1+A^2} \right) \frac{T}{\varrho c^2} \quad \text{und}$$

$$(2.2.4) \quad c = \left(\frac{k T}{\varrho} \right)^{1/2} \left(\frac{1-A^2}{1+A^2} \right)^{1/2}$$

Führen wir $\alpha = k\omega/c$ ein, so wird (2.2.3):

$$(2.2.3') \quad kz = \alpha - 4i \frac{1}{1+A e^{i\alpha}} + 4i$$

Man sieht, daß der Bereich $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ eine Wellenlänge ist. Für die Oberfläche ($\Psi = 0$) gilt:

$$\alpha = - \frac{k\phi}{c}$$

$$z = x_1 + i\eta$$

Schreibt man dann noch $1/(1 + A e^{i\alpha})$ in seiner trigonometrischen Form, so kann man in (2.2.3') Real- und Imaginärteile einzeln gleichsetzen und bekommt als Oberflächengleichungen:

$$k x_1 = - \frac{4 A \sin \alpha}{1+A^2+2A \cos \alpha}$$

$$k \eta = 4 \left(1 - \frac{1+A \cos \alpha}{1+A^2+2A \cos \alpha} \right)$$

Abb. 2.6 Phasengeschwindigkeitskorrekturfaktor als Funktion der Wellensteilheit.
Quelle: Kinsman (1965).

Die Wellenhöhe H ist die Differenz in η bei $\alpha = 0$ und $\alpha = \pi$. Deshalb ist

$$k H = \frac{8 A}{1-A^2} .$$

Die Wellensteilheit δ ist $\delta = H/\lambda = H/2\pi k$

$$\Rightarrow \delta = \frac{4 A}{\pi(1-A^2)}$$

$$A = \frac{2}{\pi} \frac{1}{\delta} \left[\left(1 + \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \delta^2 \right)^{1/2} - 1 \right]$$

Damit ist die vollständige Gleichung der Oberfläche in dimensionsloser, komplexer Form als Ausdruck der Wellensteilheit δ und des Parameters α :

$$k(x_1 + i\eta) = \alpha - i4 \left\{ \left[1 + \frac{2}{\pi} \frac{1}{\delta} \left(\left(1 + \frac{\pi^2}{4} \delta^2 \right)^{1/2} - 1 \right) e^{i\alpha} \right]^{-1} - 1 \right\} .$$

Drückt man die Phasengeschwindigkeit (2.2.4) in δ aus, so ist:

$$(2.2.4') \quad c = \left(\frac{2\pi T}{\lambda \rho} \right)^{1/2} \left(1 + \frac{\pi^2 \delta^2}{4} \right)^{-1/4} .$$

Ein Vergleich mit der Phasengeschwindigkeit für lineare Wellen kleiner Amplitude (2.1.8) zeigt, daß der Effekt der Steilheit die Kapillarwellen in ihrer Ausbreitung verlangsamt. Der Korrekturfaktor der Phasengeschwindigkeit ist in Abb. 2.6 als Funktion der Wellensteilheit aufgetragen. Schwerewellen endlicher Amplitude bedingen eine entgegengesetzte Änderung der Phasengeschwindigkeit: sie nimmt mit der Steilheit zu (siehe z.B. Kinsman, 1965). Für beide nichtlineare Wellentypen ist demnach die Wellensteilheit ein gutes Maß für die Abweichung vom linearen Fall und gibt die Bedeutung der nichtlinearen Einflüsse wieder.

2.3. Wellenbewegung als statistischer Prozess

Folgt man lediglich der bisher dargestellten klassischen Wellentheorie, so muß man sich bei der Beschreibung des Wellenbildes begnügen, eine mittlere Amplitude und eine mittlere Frequenz seiner Wasser-

Abb. 2.7 Stromlinien der Crapperwelle (aus Kinsman 1965)

Die Wellenberge haben nahezu Kreisform, da die Oberflächenspannung danach trachtet, die Oberfläche minimal zu halten. - Setzt man statt $\Psi = 0$ in Gleichung (2.2.3') $\Psi_1 = \text{const.}$, erhält man den Oberflächenwert $Ae^{i\alpha}$ multipliziert mit der Konstanten $e^{-k\Psi_1/c}$. Deshalb sind die Stromlinien größerer Steilheit selbst Oberflächen für Wellen kleinerer Steilheit, während die Stromlinien darunter Stromlinien bleiben.

Abb. 2.8 Von Schooley (1958) aufgenommene Wellenprofile bei einer Windgeschwindigkeit von 12 Knoten (6,2 m/sec); der Wind bläst von links nach rechts. Die Wellensteilheit der vermessenen Wellen liegt maximal zwischen $\delta = 0,53$ und $\delta = 0,73$ (siehe auch Kapitel 3.2.1.1.).

wellen zu wählen (und mit Hilfe der Theorie die gewünschten Größen für diese Repräsentanten auszurechnen). Nun zeigt aber die Beobachtung von windgetriebenen Wasserflächen Wellen verschiedener Wellenlänge, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreiten, sich überlagern und wegen ihrer Nichtlinearität miteinander in Wechselwirkung treten. Das sich derart ständig ändernde Wellenmuster wird also in entscheidenden Maße von nichtlinearen Effekten bedingt: die lineare Addition zweier Wellen ist ja keine Lösung der Wellengleichung mehr, was schon von sich aus eine Änderung der spektralen Zusammensetzung im Wellenfeld bewirkt.

Deshalb wurde eine Beschreibung zu entwickeln versucht, die dieser eher zufälligen Gestalt der realen Wasseroberfläche Rechnung trägt. Dieser neue Zugang zur Wellentheorie beruht auf einer Kombination von Statistik, Fourieranalyse und Hydrodynamik. Die Theoreme der Statistik müssen benutzt werden, um stabile Parameter der "zufälligen" Oberfläche zu bestimmen. Die Fourier-Analyse zerlegt den statistischen Prozess in seine harmonischen Anteile, deren Verhalten dann durch die klassische hydrodynamische Theorie der Wellenbewegung untersucht werden. Das Studium der Wasserwellen hat sich so entwickelt zu einer Verbindung von Zeitserienanalyse und statistischer Geometrie, beherrscht von den Gesetzen der Hydrodynamik.

Im folgenden sollen kurz die grundlegenden Eigenheiten der Fourieranalyse ins Gedächtnis gerufen werden, daraus das Wellenspektrum dargestellt werden und anschließend einige wichtige statistischen Größen der Wasseroberflächen angegeben werden.

2.3.1. Fourier-Analyse

2.3.1.1. Definition der Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformierte von $f(x)$ ist:

$$F(k) = (2\pi)^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

umgekehrt läßt sich $f(x)$ durch seine Transformierte ausdrücken

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk .$$

Über den Faktor $(2\pi)^{-1}$ besteht in der Literatur Uneinigkeit, so daß man folgende äquivalente Fourier-Paare finden kann:

$$F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i k x} dx$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{2\pi i k x} dk$$

oder

$$F(k) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

$$f(x) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk .$$

Bedingung für die Existenz der Fourier-Transformierten ist, daß $\int |f(x)| dx < \infty$ ist.

Für den Fall der Wasserwellenanalyse ist dies im allgemeinen der Fall, wenn man von einer begrenzten Wasseroberfläche oder beschränkten Zeitserien-Länge ausgeht. Sonst hat man die Theorie der verallgemeinerten Fourier-Transformation (siehe Lighthill 1958, Bracewell 1965) zu benutzen, in der das Integral über den ganzen Raum konvergiert.

Symmetrieeigenschaften der Transformation vereinfachen häufig ihre Durchführung. So reduziert sich z.B. für gerade Funktionen ($f(x) = f(-x)$) bzw. ungerade Funktionen ($f(x) = -f(-x)$) die Transformation auf die Cosinus- bzw. Sinustransformation.

Tabelle 2.3.1

Sätze der Fouriertransformation

$f(x)$	$F(k)$	Name
$f(ax)$	$ a ^{-1} F(k/a)$	Ähnlichkeitssatz
$f(x)+g(x)$	$F(k)+G(k)$	Additionssatz
$f(x-a)$	$e^{-i2\pi ak} F(k)$	Verschiebungssatz
$f(x)\cos\omega x$	$\frac{1}{2} F(k-\omega/2\pi) +$ $\frac{1}{2} F(k+\omega/2\pi)$	Modulationssatz
$f(x)*g(x)$	$F(k)\cdot G(k)$	Faltungssatz
$f(x)*f^*(-x)$	$ F(k) ^2$	Autokorrelationsatz
$f'(x)$	$i2\pi k F(k)$	Differentialsatz

2.3.1.2. Sätze der Fourier-Transformation

Die wichtigsten Sätze der Fourier-Transformation sind in Tabelle 2.3.1 zusammengefaßt; die zu transformierende Funktion steht in Spalte eins ($f(x)$), ihre Transformierte in Spalte zwei ($F(k)$). Es bleiben noch zwei Begriffe zu klären.

Unter der Faltung von zwei Funktionen f und g versteht man die Funktion h , die durch folgendes Integral gegeben ist:

Abb. 2.9 Auswirkung der diskreten Datenaufnahme auf die Funktion $f(x)$ und ihre Transformierte $F(k)$ (Bracewell 1965).

$$f(x) * g(x) = h(x) =: \int_{-\infty}^{\infty} f(u)g(x-u)du$$

Die Autokorrelationsfunktion i ist definiert durch

$$i(x) =: \int_{-\infty}^{\infty} f^*(u) f(u+x)du .$$

Dies kann auch umgeschrieben werden zu

$$\begin{aligned} i(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(u) f^*(u-x)du \\ &= f(x) * f^*(-x) . \end{aligned}$$

2.3.1.3. Diskrete Fourier-Transformation

Sammelt man Meßwerte für eine bestimmte Funktion mit einem Computer, so geschieht dies nicht kontinuierlich: die einzelnen Punkte sind durch ein festes Intervall τ getrennt. Bildlich ausgedrückt betrachtet man z.B. die Funktion $f(x)$ in Abb. 2.9a durch einen (sogenannten Dirac-) Kamm $\text{III}(x/\tau)$ in Abb. 2.9b. Lediglich die von Null verschiedenen Werte von

$$\text{III}(x/\tau) =: \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x-n\tau)$$

bilden die Meßereignisse. Die registrierte Information besteht folglich aus dem Produkt von $f(x)$ und $\text{III}(x/\tau)$ (Abb. 2.9c). Auf die Transformierten $F(k)$ und $\tau \text{III}(\tau k)$ ist der Faltungssatz anzuwenden: $\tau \text{III}(\tau k) * F(k)$. Aus der Eigenschaft von $\text{III}(x/\tau)$ folgt die Periodizität der Transformierten: in Intervallen $1/\tau$ wiederholt sich das Spektrum $F(k)$.

Hieraus resultiert eine Forderung an die Sammelperiode τ . Sobald nämlich der Abstand der Spektren kleiner wird als ihre Breite (zwei Mal die Abbruchfrequenz s_c), treten Überlagerungen auf, die das Spektrum verfälschen (Abb. 2.9e). τ darf daher nicht größer werden als $1/2 s_c$, sonst tritt jener Faltungseffekt auf, der als "Aliasing" bekannt ist. In Abb. 2.10 ist diese Erscheinung für eine Funktion $f(t)$ nochmals illustriert. Die große Einleseperiode macht höherfrequente Anteile von niederfrequenten ununterscheidbar und täuscht so

Abb. 2.10 Aliasing-Effekt bei zu großer Einleseperiode

Abb. 2.11 Digitalisierte und auf das Einlesefenster b beschränkte Cosinus-Funktion und ihre Transformierte (Resch und Abel 1975).

im Spektrum einen zu großen niederfrequenten Beitrag vor.

Umgekehrt bedeutet das Aliasing-Phänomen, daß die maximal erfaßbare Frequenz des Spektrums

$$(2.3.1) \quad \omega_c = 1/(2\tau) \quad \text{ist (Abb. 2.9d).}$$

Diese Grenzfrequenz heißt Nyquist- oder Faltungsfrequenz.

Eine weitere Eigenschaft einer realen Zeitserie bleibt zu berücksichtigen: ihre beschränkte Dauer. Mathematisch betrachtet hat man die eben diskutierte unendliche Meßwertfolge mit einem "Datenfenster" $w(x)$ zu multiplizieren. Dessen rechteckige Form

$$\begin{aligned} w(x) &= 1 & |x| \leq b/2 \\ w(x) &= 0 & |x| > b/2 \end{aligned}$$

bedingt die Transformierte

$$W(k) = b \frac{\sin\left(\frac{b}{2} 2\pi k\right)}{\frac{b}{2} 2\pi k}$$

$W(k)$ besteht aus gedämpften Sinusschwingungen, die nach Faltung mit $\tau \text{ III}(\tau k) * F(k)$ gewisse Beiträge ("Leakage") zu benachbarten Frequenzen verschieben. Für eine Funktion $f(t)$ mit der Frequenz β ist dies in Abb. 2.11 dargestellt. Um die "Leakage" zu verringern wurden verschiedene andere Fenstertypen eingeführt (F.J. Harris, 1978).

Stellt man die Funktion $f(x) \text{ III}(x/\tau)$ durch ihre Fourierreihe dar und erweitert so künstlich den Datenbereich des Fensters $-b/2 < x < b/2$ durch die Periodizität der Fourierreihe in b , so kann man zeigen, daß die Unschärfe der Transformierten gegeben ist durch

$$(2.3.2) \quad \Delta k = 1/b$$

wogegen die des Sammelintervalls $\Delta x = \tau$ ist (Resch und Abel, 1975).

Während so die Breite des Datenfensters, d.h. die Einlesedauer, die Grenze in der Auflösengenauigkeit einzelner spektraler Anteile setzt und die

Schranke nach unten (zu kleinen Frequenzen) im Spektrum festlegt, wird durch die Einleserate der Daten die Grenze nach oben bestimmt. Beide Größen müssen dem zu untersuchenden Prozeß entsprechend gewählt werden, um überhaupt ein interpretierbares Spektrum zu erhalten. Erwartet man etwa einen Prozeß, der mit 100 Hz variiert, muß die Einleserate mindestens 200 Hz betragen, will man dabei Aussagen bis 1/10 Hz machen, muß man mindestens 10 s einlesen (d.h. 2000 Daten sammeln).

Unabhängig vom Einfluß des Datensammelns zeigen die gewonnenen Spektren wegen der statistischen Natur der betrachteten Prozesse eine bestimmte Unstabilität. Um sie zu charakterisieren wurde der Begriff "Freiheitsgrad" G eingeführt:

$$G =: \frac{2\langle\phi(k)\rangle^2}{\text{var}(\phi(k))}$$

$\langle\phi(k)\rangle$ bezeichnet dabei das spektrale Mittel des Power-Spektrums $\phi(k)$ (siehe Kapitel 2.3.2.) und $\text{var}(\phi(k))$ dessen Varianz. Ein großer Freiheitsgrad kennzeichnet daher ein stabiles Spektrum. Spektren aus Fourier Koeffizienten von Zeitserien haben lediglich einen Freiheitsgrad $G = 2$. Mittelt man das Spektrum über $2M$ benachbarte Frequenzen, erhöht man den Freiheitsgrad auf

$$(2.3.3) \quad G = 2(2M+1) \quad (\text{Resch und Abel, 1975}) .$$

Gleichzeitig reduziert sich dadurch aber die spektrale Auflösung.

Zur Durchführung der diskreten Fourier Transformation wurden verschiedene Algorithmen entwickelt. Bewährt haben sich vor allem Varianten der sogenannten Fast Fourier Transform (FFT), die bei $N=2^n$ Meßwerten gegenüber N^2 Programmschritten gewöhnlicher Transformationsroutinen mit $N \ln N$ Operationen auskommen.

2.3.2. Das Wellenspektrum

Die allgemeinste Vorstellung von der Wellenbewegung ist die eines nichtstationären statistischen Prozesses. Dieses Konzept würde folgendes bedeuten. Man nehme K Zeitserien (sog. Record's) mit $t_{\text{Start}} = -\infty$ und $t_{\text{Ende}} = \infty$ in K Systemen mit gleichen Bedingungen (Wind etc.) an sich entsprechenden Orten. Man erhält ein Ensemble von Funktionen $\{K_x(t)\}$. Bildet man zu verschiedenen Zeiten t_i für eine beliebige Funktion

$$F\{K_x(t_i)\} \text{ das Mittel über } K \sum_{K=1}^N F\{K_x(t_i)\} \\ \left\langle F\{K_x(t_i)\} \right\rangle_K = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{K=1}^N F\{K_x(t_i)\}}{N}$$

so ist $\left\langle F\{K_x(t_i)\} \right\rangle_K \neq \left\langle F\{K_x(t_j)\} \right\rangle_K$ für $i \neq j$ (siehe Abb. 2.12). Auch für Statistiken, die durch einen festen Zeitabstand τ getrennt aufgenommen werden, gilt die Ungleichheit:

$$\left\langle F\{K_x(t_i), K_x(t_j)\} \right\rangle_K \neq \left\langle F\{K_x(t_i+\tau), K_x(t_j+\tau)\} \right\rangle_K .$$

Bei stationären Prozessen werden zeit-invariante Statistiken angenommen. Das bedeutet nun

$$\left\langle F\{K_x(t_i)\} \right\rangle_K = \left\langle F\{K_x(t_j)\} \right\rangle_K = \left\langle F\{K_x(t_i+\tau)\} \right\rangle_K \\ \left\langle F\{K_x(t_i), K_x(t_j)\} \right\rangle_K = \left\langle F\{K_x(t_i+\tau), K_x(t_j+\tau)\} \right\rangle_K, i \neq j$$

oder in Worten: gleich zu welcher Zeit, jede beliebige Statistik, die über das Ensemble ausgerechnet wird, ergibt die gleiche Zahl. Es gilt aber nicht, daß ein Zeitmittel über einen einzigen Record zum gleichen Ergebnis käme wie ein Mittel über das ganze Ensemble zu einer bestimmte Zeit (siehe auch Abb. 2.13). D.h.

$$\text{mit } \left\langle F\{K' x(t)\} \right\rangle_t = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T F\{K' x(t)\} dt \text{ ist} \\ \left\langle F\{K_x(t)\} \right\rangle_K \neq \left\langle F\{K' x(t)\} \right\rangle_t .$$

Erst bei einem stationären und ergodischen Pro-

Abb. 2.12 Ein Ensemble von Zeitserien

Abb. 2.13 Beispiel eines Prozesses, der trivialerweise stationär ist, aber nicht ergodisch.

zess gilt auch für diese letzte Bedingung die Gleichheit:

$$\left\langle F\left\{K_x(t)\right\}\right\rangle_K \equiv \left\langle F\left\{K'_x(t)\right\}\right\rangle_t .$$

Die eben diskutierte Unterscheidung der angenommenen Prozesse der Wellenbewegung ist wichtig, weil man vor allem bei Feldmessungen, in denen sich die Bedingungen ständig ändern, nur auf eine Zeitserie mit endlicher Dauer angewiesen ist. Um von solch einer kurzen Zeitserie an einem bestimmten Ort auf physikalische Gesetze schließen zu können, ist man zu der Hypothese gezwungen, der Prozess sei ergodisch. In Labormessungen kann hingegen durch Messwiederholung bei gleichen Bedingungen eine gewisse Näherung an das Ensemble erreicht werden. Dann kann man sich gegebenenfalls auf die Annahme einer stationären Bewegung beschränken.

Nach dieser Klärung des statistischen Prozesses der Wellenbewegung sollen die betreffenden Wellenspektren formuliert werden. Auf Grund der Nichtlinearität der zu untersuchenden Wellenbewegung ist es streng genommen notwendig, ein 3-dimensionales Spektrum anzusetzen. Drückt man die Oberflächenfunktion $\eta(\vec{x}, t)$ in Termen ihrer Fouriertransformierten $B_3(\vec{k}', \nu')$ aus, so ist :

$$\eta(\vec{x}, t) = \iiint B_3(\vec{k}', \nu') e^{-i(\vec{k}' \cdot \vec{x} - \nu' t)} d\vec{k}' d\nu' .$$

Da η eine reelle Funktion reeller Variablen ist, gilt auch

$$\eta(\vec{x} + \vec{r}, t + \tau) = \iiint B_3^*(\vec{k}, \nu) e^{i(\vec{k} \cdot (\vec{x} + \vec{r}) - \nu(t + \tau))} d\vec{k} d\nu$$

(eine Verschiebung um \vec{r} und τ hat keine Auswirkung, da über den ganzen \vec{k} - und ν -Raum integriert wird).

Multipliziert man beide Gleichungen und bildet das Mittel, erhält man die sog. Kovarianz-Funktion H .

Mit $\vec{k}' = \vec{k} - \vec{k}'$ und $\nu' = \nu - \nu'$ ist dies

$$H(\vec{x}, \vec{r}; t, \tau) = \iiint_{\vec{k}} \iiint_{\nu} \overline{B_3 B_3^*} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \nu t)} e^{i(\vec{k}' \cdot \vec{x} - \nu' \tau)} d\vec{k} d\nu d\vec{k}' d\nu' .$$

Tabelle 2.3.2 (Quelle: Kinsman 1965)

Space	Physical	Interval	Frequency
Variables	(x_1, x_2, t)	(ξ_1, ξ_2, τ)	$(\kappa_1, \kappa_2, \sigma)$
Axes			
Function	Wave Record (Data) $\eta(x_1, x_2, t)$	Covariance Function $H(\xi_1, \xi_2, \tau)$	Energy Spectrum $\Phi(\kappa_1, \kappa_2, \sigma)$
Connection	<p style="text-align: center;">Convolution</p> $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \eta(x_1, x_2, t) \eta(x_1 - \xi_1, x_2 - \xi_2, t - \tau) dx_1 dx_2 dt = H(\xi_1, \xi_2, \tau)$		<p style="text-align: center;">Fourier Transformation</p> $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} H(\xi_1, \xi_2, \tau) \exp \{-i(\kappa_1 \xi_1 + \kappa_2 \xi_2 + \sigma \tau)\} d\xi_1 d\xi_2 d\tau = \Phi(\kappa_1, \kappa_2, \sigma)$

ϕ sei die Fouriertransformierte des mittleren Produkts $\overline{B_3 B_3^*}$:

$$(2.3.4) \phi(\vec{k}, \nu; \vec{x}, t) = \int_{\vec{k}'} \int_{\nu'} \overline{B_3^*(\vec{k}, \nu) B_3(\vec{k} - \vec{k}', \nu - \nu')} e^{i(\vec{k}\vec{x} - \nu t)} d\vec{k}' d\nu'$$

Damit lautet die Covarianz-Funktion

$$(2.3.5) H(\vec{x}, \vec{r}; t, \tau) = \int_{\vec{k}} \int_{\nu} \phi(\vec{k}, \nu; \vec{x}, t) e^{i(\vec{k}\vec{r} - \nu\tau)} d\vec{k} d\nu$$

und die Transformierte

$$(2.3.6) \phi(\vec{k}, \nu; \vec{x}, t) = (2\pi)^{-3} \iint_{\vec{r}, \tau} H(\vec{x}, \vec{r}; t, \tau) e^{-i(\vec{k}\vec{r} - \nu\tau)} d\vec{r} d\tau .$$

Φ ist das allgemeine 3-dimensionale Energie-(Power-) Spektrum der Oberflächenbewegung. Es ist die Fouriertransformierte der Covarianz-Funktion der Wasseroberfläche. Betrachtet man ein homogenes und stationäres Wellenfeld, so vereinfacht sich das Spektrum: Beiträge kommen nur noch von gleichen Wellenzahlen \vec{k} und gleichen Frequenzen ν , d.h. $\vec{k}' = 0$ und $\nu' = 0$ in (2.3.4).

Experimentell ist es aber nur möglich, entweder reine Ortsserien oder reine Zeitserien aufzunehmen. Für den ersteren Fall erhält man das 2-dimensionale Wellenvektor-Spektrum: in (2.3.5) ist $\tau = 0$ zu setzen. Jetzt werden also lediglich momentane Bilder der Wasseroberfläche betrachtet, auf denen gleichzeitig an verschiedenen Orten die Oberflächenveränderung registriert ist. Dann gilt:

$$\begin{aligned} H(\vec{x}, \vec{r}; t, 0) &= \overline{\eta(\vec{x}; t) \eta(\vec{x} + \vec{r}; t)} \\ &= \int_{\vec{k}} \int_{\nu} \phi(\vec{k}, \nu; \vec{x}, t) e^{i\vec{k}\vec{r}} d\vec{k} d\nu . \end{aligned}$$

Für eine homogene Oberfläche ist

$$\begin{aligned} H(\vec{r}, t) &= \int_{\vec{k}} \int_{\nu} \phi(\vec{k}, \nu; t) e^{i\vec{k}\vec{r}} d\vec{k} d\nu \\ &= \int_{\vec{k}} \phi(\vec{k}; t) e^{i\vec{k}\vec{r}} d\vec{k} \quad \text{mit} \\ (2.3.7) \quad \phi(\vec{k}; t) &= \int_{\nu} \phi(\vec{k}, \nu; t) d\nu . \end{aligned}$$

$\Phi(\vec{k}; t)$ heißt 2-dimensionales Wellenzahl-Spektrum, dessen Variablen die Komponenten des Wellenvektors sind mit der Zeit als Parameter. Es gibt die Beiträge der Komponenten bestimmter Wellenzahl (ungeachtet ihrer Frequenz) zur Wellenenergie an. Nur für Wellen kleiner Auslenkung gibt es eine eindeutige Beziehung von Wellenzahl und Frequenz (siehe 2.1.). Das Wellenzahl-Spektrum lautet auch

$$\Phi(\vec{k}; t) = (2\pi)^{-2} \int_{\vec{r}} \eta(\vec{x}; t) \eta(\vec{x} + \vec{r}; t) e^{-i\vec{k}\vec{r}} d\vec{r} .$$

Setzen wir in (2.3.5) $\vec{r} = 0$, können wir das eindimensionale Frequenzspektrum erhalten. Wir beobachten jetzt lediglich das Zeitverhalten der Oberfläche an einem ausgewählten Punkt:

$$\begin{aligned} H(\vec{x}, 0; t, \tau) &= \overline{\eta(\vec{x}; t) \eta(\vec{x}; t + \tau)} \\ &= \int_{\vec{k}} \int_{\nu} \Phi(\vec{k}, \nu, \vec{x}, t) e^{-i\nu\tau} d\vec{k} d\nu . \end{aligned}$$

Für einen stationären Prozess ist dann

$$\begin{aligned} H(\tau, \vec{x}) &= \int_{\vec{k}} \int_{\nu} \Phi(\vec{k}, \nu) e^{-i\nu\tau} d\vec{k} d\nu \\ &= \int_{\nu} \Phi(\nu) e^{-i\nu\tau} d\nu \quad \text{mit} \\ \Phi(\nu) &= \int_{\vec{k}} \Phi(\vec{k}', \nu) d\vec{k}' . \end{aligned}$$

$\Phi(\nu)$ heißt eindimensionales Frequenzspektrum und gibt den Beitrag zur potentiellen Energie jeder Frequenz an (unabhängig von der Wellenzahl). $\Phi(\nu)$ als Transformierte von H ist:

$$\Phi(\nu) = (2\pi)^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \overline{\eta(t) \eta(t + \tau)} e^{i\nu\tau} d\tau .$$

Die Interpretation von Φ als Energiespektrum resultiert aus Dimensionsbetrachtungen. In (2.3.6) rühren die Dimensionen vom Produkt senkrechter Wasserverschiebungen her: $L^2 \cdot L^2 \cdot T$, nach Integration über \vec{k} mit Dimension L^{-2} und über ν (Dimension T^{-1}), im Ergebnis also $\Phi \sim L^2$. Multipliziert man dies mit $\frac{1}{2} \rho g$ erhält man die potentielle Energie der Wasseroberfläche:

$$H(\vec{x}, 0; t, \tau) = \overline{\eta(\vec{x}, t)\eta(\vec{x}+0, t+0)} = \overline{\eta^2(\vec{x}, t)}$$

$$\frac{1}{2} \int \int \overline{\eta^2} = \frac{1}{2} \int \int_{\vec{k}, \nu} \phi(\vec{k}, \nu; \vec{x}, t) d\vec{k} d\nu .$$

Diese Vorstellung beruht aber auf der Annahme von Tiefwasserwellen kleiner Amplitude. Korrekt müßte ϕ als Varianzspektrum bezeichnet werden. Der ebenfalls gebräuchliche Ausdruck Power-Spektrum stammt aus der Nachrichtentechnik. Für einen Strom im elektrischen Stromkreis ist die Leistung (Power) $I^2 \cdot R$, für die Spannung U^2/R . Mißt man eines von beiden bei einem festen Widerstand, ist das Quadrat des Signals gewöhnlich proportional zur Leistung, deshalb: Power-Spektrum.

Über den Differentialsatz der Fouriertransformation (Tabelle 2.3.1) kann man ein Neigungs-Frequenzspektrum formulieren:

$$\frac{d}{dx_1} H(\tau, \vec{x}) = \int_{\vec{k}} \int_{\nu} ik \phi(\vec{k}, \nu) e^{-i\nu\tau} d\vec{k} d\nu$$

$$= \int_{\nu} \phi_N(\nu) e^{-i\nu\tau} d\nu \quad \text{mit}$$

$$\phi_N(\nu) = \int_{\vec{k}'} ik' \phi(\vec{k}', \nu) d\vec{k}' .$$

ϕ_N heißt eindimensionales Frequenzspektrum der Neigung. Zur Messung von Kapillarwellen erweist es sich als besonders geeignet, da Wellen mit großer Wellenzahl stark herausgehoben werden. Für eine Wellenmeßmethode, die diese Eigenschaft des Neigungsspektrums ausnutzt, bedeutet es schon von diesem Gesichtspunkt her einen erheblichen Vorteil in der Meßdynamik gegenüber anderen Methoden (wie etwa der Wellenhöhenmessung).

Für Tiefwasserwellen kleiner Amplitude kann eine anschauliche Beziehung zwischen Wellenvektor- und Frequenzspektrum formuliert werden. Nach der linearen Theorie (Kapitel 2.1.2.) gibt es eine eindeutige Relation zwischen Wellenzahl und Frequenz: $\nu = (gk)^{1/2}$. Berücksichtigt man dies bei der Integration (in Polarkoordinaten) von Gl.(2.3.7) über \vec{k} , so gilt:

$$\begin{aligned}\Phi(\nu) &= \int_{\vec{k}} \phi(\vec{k}', \nu) d\vec{k}' \\ &= \frac{2\nu^3}{g^2} \int_0^{2\pi} \phi(k', \nu) d\vartheta\end{aligned}$$

Nach Abb. 2.14 heißt das, daß man über alle Vektoren \vec{k} , die die gleiche Länge $|\vec{k}| = k$ (und somit die gleiche Frequenz) haben, zu summieren hat. Man erhält dann die Energie, die in einem Kreisring der \vec{k} -Ebene mit seiner zugeordneten Frequenz ν enthalten ist. Beschränkt man sich also auf die Messung des Frequenzspektrums, verzichtet man insbesondere auf jede Richtungsinformation.

Abb. 2.14 Zur Beziehung zwischen Wellenvektor- und Frequenzspektrum

2.3.3. Statistische Geometrie

Von den verschiedenen statistischen Größen, die eine Beschreibung der Oberflächenbewegung geben, seien hier die bedeutensten eingeführt. Das wichtigste Kriterium, das sie erfüllen müssen, ist das der Stabilität. Dies will besagen, daß diese Statistiken bei gleichen äußeren Parametern (Wind etc.) bei verschiedenen

Abb. 2.15 Wahrscheinlichkeitsverteilung der Oberflächenenerhebung

Abb. 2.16 Illustration des Einflusses nichtlinearen Effekte auf die Verteilung der Oberflächenenerhebung

Messungen gleiche Resultate erbringen.

2.3.3.1. Verteilung der Oberflächenerhebung

Wenn man von nichtlinearen Wechselwirkungen absieht, die die statistische Unabhängigkeit zerstören können, wird allgemein eine Gauss-(Normal-) Verteilung mit einem Null-Mittelwert (gemessen von der ruhigen Wasseroberfläche) angenommen:

$$p(\eta) d\eta = (2\pi\overline{\eta^2})^{-1/2} e^{-\eta^2/2\overline{\eta^2}} d\eta$$

$p(\eta)$ ist die Wahrscheinlichkeitsdichte der Oberflächenauslenkung η . Die Fläche unter der Wahrscheinlichkeitsdichte zwischen a und b gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein gemessenes Ereignis zwischen a und b liegt (siehe Abb. 2.15). Das Integral über den ganzen Bereich ist 1. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung $P(\eta)$ ist

$P(\eta) = \int_{-\infty}^{\eta} p(\eta) d\eta$ und gibt das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit für Erhebungen \leq einem bestimmten Wert zur Gesamtwahrscheinlichkeit an.

Zwei Gründe verhindern, daß man den Prozess vollständig mit der Gaussverteilung beschreiben kann. Einmal sind die Wellen in ihrer Höhe beschränkt (Wellenbrechung), so daß der nach der Gaussverteilung mögliche Fall unendlicher Wellenhöhe physikalisch unmöglich ist. Zum zweiten muß die Wellenbewegung der nichtlinearen Bernoulli-Gl. genügen und die Randbedingungen der freien Oberfläche erfüllen. Dies läßt ein Abweichen von der Gauss-Struktur in den hochfrequenten Anteilen erwarten (Abb. 2.16).

2.3.3.2. Verteilung der Maxima (Wellenhöhe)

Für den Fall linearer Sinus-Wellen in einem engen Frequenzband beliebiger Phase kann man zeigen, daß die Wellenhöhenverteilung eine Rayleigh-Verteilung ist:

$$p(H)dH = \frac{2H}{\overline{H^2}} e^{-H^2/\overline{H^2}} dH$$

Abb. 2.17 Verteilung der Oberflächenneigung (Cox und Munk, 1954b)

Abb. 2.18 Zur Bestimmung der Oberflächenvergrößerung

wobei H die Wellenhöhe ist (Abstand Tal-Berg) und $\overline{\eta^2} = \frac{1}{8} H^2$ ist. Diese Beschreibung ist ähnlich gut der im letzten Kapitel dargestellten, die Einschränkungen gelten auch hier.

2.3.3.3. Verteilung der Neigung

Cox und Munk (1954 b) fanden für eine lineare Überlagerung von N Sinuswellen ($N \rightarrow \infty$) mit der Annahme, daß das Verhältnis beliebiger Wellenzahlen k_i/k_j irrational sei, eine Gaussverteilung in der Neigung. Abb. 2.17 zeigt die erwartete Gaussverteilung (gestrichelte Kurven) für die Neigungskomponenten in und senkrecht zur Windrichtung, durchgezogen ist noch jeweils die von ihnen gemessene Verteilung eingezeichnet (siehe auch Kapitel 3.2.1.2.).

Als weitere statistische Größe läßt sich die Oberflächenvergrößerung aus der mittleren Neigung berechnen. Die Oberflächenvergrößerung γ ist das Verhältnis von wellenbedeckter zu glatter Wasseroberfläche F . Mit einem geneigten Oberflächenelement

$$|dF| = \left| \begin{pmatrix} dx \\ 0 \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} dx \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ dy \\ \frac{\partial \eta}{\partial y} dy \end{pmatrix} \right|$$

(siehe Abb. 2.18) bestimmt sich γ zu

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{1}{F} \int |dF| \\ &= \frac{1}{F} \int \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial y}\right)^2} dx dy \end{aligned}$$

Die Integration über eine hinreichend große Fläche läßt sich für ein homogenes, stationäres Wellenfeld durch eine Integration über eine genügend lange Zeit ersetzen:

$$(2.3.8) \quad \gamma = \frac{1}{T} \int_0^T \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial y}\right)^2} dt \quad .$$

3. Meßmethoden für Kapillarwellen

Die Kriterien für ein gutes Kapillarwellen-Meßsystem sind ziemlich streng:

- es sollte eine hohe Ortsauflösung besitzen (Größenordnung 1 mm),
- eine gleichmäßige Frequenzansprechbarkeit im Bereich 1 Hz - 100 Hz haben
- und selber die Oberfläche kaum stören.

Bei der Messung niedrigfrequenter Wellen haben sich Drahtsonden bewährt. Verfeinerte Ausführungen werden auch im Kapillarwellenbereich eingesetzt. Diese Sonden werden im 1. Teil des Kapitels vorgestellt.

Speziell für die hochfrequenten Wasserwellen wurden verschiedene optische, mit der Wasseroberfläche wechselwirkungsfreie Methoden entwickelt. Die wichtigsten dieser Gruppe werden im 2. Teil diskutiert.

3.1. Drahtsonden

Die zugrunde liegende Idee ist, sich ändernde Wasserhöhen in einen sich ändernde elektrische Spannung umzuwandeln. Angestrebt wird dabei, eine möglichst lineare Beziehung von Wasserhöhe und abgegriffener Spannung zu erhalten. Nach dem physikalischen Prinzip sind zwei Arten von Sonden zu unterscheiden: die Widerstandssonde und die kapazitive Sonde.

3.1.1. Die Widerstandssonde

Ein Widerstandsdraht, der an einen Schaltkreis angeschlossen ist, wird senkrecht zur Wasseroberfläche in das Wasser eingebracht. Die Wasseroberfläche stellt den (quasi Kurzschluß -) Abgriff zurück zur Meßelektronik dar (siehe Abb. 3. 1).

Abb. 3.1 Widerstandsmeßsystem

Abb. 3.2 Vier-Draht Meßsonde

Bei maximaler Wellenhöhe wird von der Oberfläche ein kleiner Widerstand am Meßdraht abgegriffen und in dieser Position (bei $I = \text{const.}$) minimale Spannung angezeigt. Mit diesem Meßfühler, dessen Ausgangsspannung umgekehrt proportional zur Wasserhöhe ist, lassen sich so direkt Wellenhöhen und Frequenzspektren aufnehmen.

Mitsuyasu und Honda (1974) berichten von ihrer 0.1 mm Durchmesser dicken Platin-Sonde eine gleichmäßige Frequenzansprechbarkeit bis 80 Hz. Kawai (1979) hat statisch für seine 0.05 mm starke Platin-Sonde eine Höhenauflösung von wenigstens $26.2 \mu\text{m}$ gemessen.

Neben diesen Ein-Draht-Sonden gibt es noch Anordnungen mit zwei (Brocher und Retchkiman, 1967) oder vier Drähten (Fryer und Thomas, 1977; siehe Abb. 3.2). Durch eine entsprechende nachgeschaltete Elektronik kann aus den unterschiedlichen Signalen der Drähte auf Neigung und Phase geschlossen werden. Die Neigung z.B. in Windrichtung ist proportional der Differenz der Eintauchtiefen der beiden in dieser Richtung liegenden Drähte, die Phase ergibt sich aus dem Vorzeichen. Mit solch einer Vier-Draht-Anordnung können zudem Richtungsspektren gemessen werden.

Fryer und Thomas (1977) berichten von einer Auflösung bis zu $\pm 0.1 \text{ mm}$ in der Höhendifferenzmessung, Brocher und Retchkiman (1967) von einer dynamischen Eichung bis 20 Hz.

3.1.2. Die kapazitive Sonde

Senkrecht zur Oberfläche wird diesmal eine veränderliche Kapazität in das Wasser getaucht. Die Sonde in ihrer einfachsten Form ist ein isolierter Draht: die Isolation stellt das Dielektrikum eines Zylinderkondensators dar, dessen Platten die Drahtseele und der Wassermantel sind (siehe Abb. 3.3).

Zur Umsetzung der Kapazitätsänderung in ein elek-

Abb. 3.3 Kapazitives Meßsystem

trisches Signal sind verschiedene Verfahren gebräuchlich: etwa das Verstimmen einer Brückenschaltung, was eine Amplitudenmodulation einer Trägerfrequenz bewirkt oder eine Verstimmung eines LC-Glieds, die eine Frequenzmodulation zur Folge hat. Im letzten Fall messen wir bei maximaler Wellenhöhe mit maximaler Kapazität eine minimale Frequenz und erwarten so jeweils ein Signal umgekehrt proportional zur Wasserhöhe. Heidt und Wengefeld (1974) beschreiben einen Meßumformer, der durch Vergleich von Sondenkapazität und einer konstanten Vergleichskapazität eine Ausgangsspannung proportional zur Meßkapazität und damit zur Wasserhöhe ergibt.

Für die angestrebte lineare Kapazitätsänderung mit der Wellenhöhenvariation mußten spezielle Sonden konstruiert werden, da sich der Ableitwiderstand des Dielektrikums im Wasser für bestimmte Materialien durch eine Schichtdickenänderung verschiebt. McGoldrick (1971) konstruierte einen Fühler (\varnothing 1 mm), der aus einem dünnen Glasmantel gefüllt mit Quecksilber besteht und nahezu ideale Linearität erreicht. Eine typische Kapazität solcher Fühler ist 25 pf/cm. Auch No.30 Injektionsnadeln aus Edelstahl (\varnothing 0,224 mm) wurden zur Kapillarwellenmessung eingesetzt und zeigten gute Eigenschaften: Wellenamplitudenauflösung in der Größenordnung von 1 μ m und Frequenzmessungen bis 100 Hz (McGoldrick, 1970).

Ein Problem aller Drahtsonden ist ihr Wechselwirken mit der Wasseroberfläche.

So kann die Sonde als Störung in der Oberfläche bei einem effektiven Fluß des Wassers (Strömung oder lange Wellen) zusätzliche Wellen verursachen, die gerade im Kapillarwellenbereich liegen.

Die größte Schwierigkeit wirft jedoch der Meniskuseffekt auf: um eine Sonde bildet sich ein Wassermantel, der durch Kapillarkräfte an ihr haften bleibt.

Abb. 3.4 Response of a capacitance wave gage to short surface waves [after Sturm and Sorrell (1973)].

Abb. 3.5 Ratio of wave amplitudes when the light beam diameter is 6 mm.

Tabelle 3.1

Calculated Effective Diameters for Probes		
Actual probe diameter (mm)	Calculated effective probe diameter (mm)	
	$T = 70 \text{ dyne/cm}$	$T = 30 \text{ dyne/cm}$
0.50	6.5	5.0
0.224	5.7	3.9
0.10	2.7	2.0

Kleine Amplitudenänderungen oder hohe Frequenzen werden verschluckt. Deshalb versucht man die Meßfühler so dünn wie möglich zu bauen.

Sturm und Sorrell (1973) haben diese Frage eingehend untersucht, nachdem sie im hochfrequenten Bereich erhebliche Meßunterschiede zwischen ihrem optischen System (siehe Kapitel 3.2.2.3.) und einer gleichzeitig eingesetzten kapazitiven Sonde feststellten (Abb. 3.4). Sie fanden als eine Erklärung für den Abfall der Ansprechbarkeit der Sonde einen vorgetäuschten (größeren) effektiven Sondenradius, d.h. ein zu kleines räumliches Auflösungsvermögen. Sie kamen zu diesem Schluß als sie bemerkten, daß bei einem bestimmten Durchmesser des nunmehr aufgespreizten Laserstrahls die Meßergebnisse übereinstimmen (Abb. 3.5). Für die Injektionsnadel No.30 ($\varnothing=0.224$ mm) bestimmten sie derart einen effektiven Durchmesser von 5-7 mm! Nach theoretischen Überlegungen ließ sich Tabelle 3.1 für den Zusammenhang von Sondenradius und effektiver Durchmesser aufstellen. Man sieht, daß der effektive Durchmesser eine ziemlich schwache Funktion des Sondenradius ist. Auf die Problematik der dynamischen Eichung von Drahtsonden hat Kinsman (1965) hingewiesen. Üblicherweise läßt man bei einer Kalibrierung die Sonde oszillieren, während das Wasser ruht. Dabei werden größere Beschleunigungen erreicht als im umgekehrten Fall sich bewegender Wasseroberfläche, da hier die rückstellenden Kräfte anderer Natur sind. So kann vielleicht das (unnatürliche) Reißen des Miniskusfilmes eine zu gute Frequenzansprechbarkeit der Sonde vortäuschen.

Nach den aufgeführten Mängeln prinzipieller Natur der Drahtsonden erscheint es fragwürdig, diese Geräte im Kapillarwellenbereich einzusetzen.

3.2. Optische Meßgeräte

Der erste Gedanke, der einem kommen könnte, um die sich rasch verändernde Wasseroberfläche zu studieren, ist einfach Photos von ihr zu machen, die dann in Muße analysiert werden können. Mehr Information erhält man sicher noch aus Stenophotographien, deren Interpretation allerdings auch problematischer ist. Dieser photographische Ansatz, der immer ein mehrdimensionaler ist, soll zuerst diskutiert werden.

Während die photographische Methode meist mit natürlichem Sonnenlicht oder anderen größere Oberflächen beleuchtenden Lichtquellen arbeitet, sind Meßapparaturen konstruiert worden, die mit einem engen Lichtbündel die Bewegung nur eines Punktes der Oberfläche erfassen. Diese optischen Punktmessgeräte werden im zweiten Abschnitt vorgestellt.

3.2.1. Photographische Methode

3.2.1.1. Wellenbilder vor einem Maßstab

Schon früh wurden Bilder von Wasserwellen mit einem hinterlegten Maßstab aufgenommen. So maß z.B. Roll (1951) in Senkrechtaufnahmen die Wellenlängen von Wasserwellen in Teichen aus und bestimmte durch seitliche Aufnahmen Wellenhöhe und Wellensteilheit. Schooley (1958, 1960) filmte mit einer 16-mm Kamera das Profil von Kapillarwellen durch eine durchsichtige Windkanalwand. Die Profile haben große Ähnlichkeit mit Crapper-Wellen (siehe Abb. 2.9), und die ausgemessene maximale Steilheit kommt in die Größenordnung der für Crapper-Wellen.

Diese Methode überwindet jedoch nicht den Stand qualitativer Aussagen, da der Meniskus-Effekt (Kanalwand, Maßstab) genaues Ablesen unmöglich macht und es

mühsam ist, eine ordentliche Statistik zu erreichen.

3.2.1.2. Bilder vom Sonnenglanz

Vom Flugzeug oder einer anderen erhöhten Position wird eine Photographie des Glanzmusters auf dem Wasser gemacht, das vom Sonnenschein herrührt. Wenn die Wasseroberfläche vollständig ruhig ist, kann eine spiegelgleiche Reflexion der Sonne am sogenannten horizontalen Spiegelpunkt beobachtet werden. Unter normal unruhigen Bedingungen sieht man aber tausende tanzender Blitze. Sie müssen von (vielleicht ganz kleinen) Wasserfacetten herrühren, die so geneigt sind, daß sie einen einfallenden Sonnenstrahl zurück zum Beobachter reflektieren. Je weiter diese Facette vom horizontalen Spiegelpunkt entfernt ist, desto größer muß ihre Neigung sei, um den Sonnenstrahl zum Beobachter zurück werfen zu können. Die Verteilung im Glanzmuster ist also in enger Beziehung zur Verteilung der Oberflächenneigung. Die Aufgabe besteht nun darin, die Statistik des Sonnenglanzes in eine der Neigungsverteilung zu übersetzen.

Schooley (1954), der anstatt der Sonne als Lichtquelle ein Blitzlicht einsetzte, legte über seine Aufnahmen ein Gitternetz mit 1° - Intervallen. Er maß unter dem Mikroskop die relative Fläche der Glanzflecken innerhalb dieser Intervalle. Er konstruierte mit der Fleckgröße pro Einheitsfläche des 1° - Intervalls als Höhenkoordinate ein 3- dimensionales Modell der Neigungsverteilung, aus dem sich die mittleren Neigungen für verschiedene Windgeschwindigkeiten errechnen ließen. Für größere Windgeschwindigkeiten sei diese Methode durch ihre zu geringe Auflösung beschränkt: die Glanzflecken werden durch die ebenfalls größer werdende Krümmung der Oberfläche immer kleiner und täuschen so im Fall hoher Windgeschwindigkeit eine zu kleine mittlere Neigung vor (laut Cox und Munk, 1954 a).

Abb. 3.6 Sonnenglanzphotographien

Das obere Bild zeigt eine Blitzlichtaufnahme von A. H. Schooley bei 8 Knoten (4,1 m/s) Windgeschwindigkeit. Der Wind bläst von oben nach unten. Die Glanzflecken nahe dem eingezeichneten Kreis haben 10° Neigung.

Das untere Bild zeigt die Wege von Glanzpunkten während 0,2 s. Sie rühren von Kapillarwellen her, die auf etwa 1 Fuß (30 cm) hohen Wellen sitzen.

Cox und Munk (1954 a,b) nahmen jeweils zwei Paare von Photographien auf: einmal normale Bilder (um z.B. Schatten von Wolken oder Schlick festzustellen) und photometrische Aufnahmen. Durch geometrische Betrachtungen wird mit einem geschickt gewähltem Koordinatennetz ein Punkt auf der Wasseroberfläche (wie er auf dem Photo erscheint) mit einer bestimmten Neigung identifiziert, wie sie an diesem Punkt für den in die Kamera reflektierten Sonnenstrahl gefordert werden muß. Die mittlere Helligkeit (Schwärzung des photometrischen Negativs) der Wasseroberfläche an den Punkten bekannter Neigung interpretiert man dann in Termen der Häufigkeit mit der diese Neigung auftritt. Auf dem photometrischen Negativ erscheint das Glanzmuster als runder Klecks mit dunklem Kern und allmählich abschwächender Schwärzung nach außen. Die Intensität des Kleckses wird schließlich mit einem Densitometer an den Punkten bekannter Neigung ausgemessen. Aus den so gewonnenen Neigungsverteilungen kann dann die mittlere Neigung berechnet werden.

Die densitometrische Auswertung des geschwärzten Negativs ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Die Leuchtstärke, die in der Bildebene der Kamera gemessen wird, ist im allgemeinen eine höhere Funktion der Wellenneigung. Die Hauptquelle eines Fehlers ist die Hintergrundbeleuchtung durch das Himmelslicht. Cox und Munk (1954 a, b) nahmen als Korrektur einen gleichmäßig hellen Himmel an, dessen Leuchtstärke durch Intensitätsmessung außerhalb des Glanzmusters bestimmt wurde. Eine Beschränkung in den großen Neigungen macht das Verschwinden des Glanzmusters im Hintergrund nötig. Die Gegenwart hoher Wellen, hinter denen sich Flecken bestimmter Neigung vor der Kamera oder den Sonnenstrahlen verbergen können, und mögliche mehrfach Reflexionen erfordern es bei hohem Sonnenstand zu messen, was eine weitere Beschränkung für die Neigung

liefert.

Stilwell (1969) verallgemeinerte das Konzept des Sonnenglanzes, indem er statt des Punktbildes der Sonne eine lineare Himmelslichtleuchtstärkefunktion einführte. Durch optische Analyse ist es möglich, das 2-dimensionale Wellenzahl-Spektrum zu erhalten und das Energiespektrum zu berechnen. Diese Methode ist jedoch beschränkt auf kleine Neigungen der Oberfläche und gleichfalls durch die Annahme idealer Lichtverhältnisse behindert (keine azimutale Variation der Leuchtstärkeverteilung des Himmels).

Die Einschränkung kleiner Neigung überwand Peppers und Ostrem (1978) mit der Einführung einer nichtlinearen Technik zur Bestimmung der Wellenneigung aus der Filmschwärzung, die den Einsatz eines Rechners erfordert. Ermittelt werden konnten mittlere Neigung in Windrichtung und unter Verwendung zweier Photos, die bei unterschiedlichen Polarisationsbedingungen aufgenommen wurden, auch die gesamte mittlere Neigung. Fehlerquelle bleibt das Streulicht und auch die Einschränkung auf diffuses Himmelslicht ist Voraussetzung.

3.2.1.3. Stereophotographien

Es müssen gleichzeitig zwei Stereophotographien der Oberfläche aus einer bekannten Höhe und einem bekannten Abstand voneinander aufgenommen werden. Man kann dies mit zwei in genauem Muster fliegenden Flugzeugen erreichen, wenn sie mit Kameras ausgerüstet sind, die über einen Radiokontakt gleichzeitig ausgelöst werden können. Wenn man dann noch ein Objekt ins Blickfeld der Stereokameras bringt, dessen Länge bekannt ist (etwa ein Schiff mit Markierungsfloß in bestimmten Abstand), kann man mit der Stereotechnik die Wasserhöhe an jeden beliebigen Punkt feststellen. Bei

einer rechteckigen (Gitter-) Punktwahl ist eine zwei-dimensionale Analyse möglich und ergibt das Wellenzahlspektrum.

Die Realisierung dieses Vorhabens ist aber recht schwierig. Neben der zeitraubenden und teuren Durchführung der Bildaufnahme ist vor allem die Auswertung sehr aufwendig. Eines der größten Probleme ist das Fehlen von Punkten, deren genaue Erhebung bekannt ist. Dies ist außer der zeitlichen Änderung der Topographie (was ja das zweite Flugzeug nötig macht) das Haupt-handicap gegenüber Stereophotographien über dem Land. Die Methode der kleinsten Quadrate muß angewendet werden, um überhaupt erst die Referenzlinie für ruhiges Wasser zu erhalten. Dann kann man daran gehen die Wasserhöhen relativ zum ebenen Niveau zu berechnen.

Die ganze Prozedur wurde 1954 beim Stereo Wave Observation Project (SWOP) durchexerziert. 100 Stereopaare wurden dabei aufgenommen. Obwohl große Organisationen beteiligt waren, lagen erst 1957 die ersten Ergebnisse vor und im Bericht von Cote et al (1960) wurden Spektren und Daten von lediglich zwei Stereopaaren analysiert.

So sieht dann auch Kinsman (1965) in dieser Methode eher die prinzipielle Möglichkeit 2-dimensionale Spektren aufzunehmen als eine realisierbare.

3.2.2. Lichtbündel-Techniken

Im Gegensatz zu photographischen Methoden wird hier versucht, aus Messungen an einem einzigen Punkt über eine gewisse Zeit Aussagen über die Oberflächenbewegung zu gewinnen. Vom optischen Prinzip her kann man Messungen in Absorption, Reflexion und Refraktion unterscheiden.

Abb. 3.7 Skizze des Aufbaus der Absorptionsmethode

Abb. 3.8 Absorptionskoeffizient als Funktion der Wellenlänge für reines Wasser.

3.2.2.1. Absorptionsmessung

Die Fähigkeit des Wassers Licht zu absorbieren wird ausgenutzt, um Information über die Wellenbewegung zu erhalten. Läßt man einen Lichtstrahl bekannter Intensität I_0 senkrecht nach oben z.B. durch das Glasfenster eines Windkanals fallen, so ist die Transmission I des Strahls (die über dem Wasser gemessen wird) ein Maß für die Wasserhöhe entlang des Lichtweges (siehe Abb. 3.7). Für monochromatisches Licht gilt nämlich

$$(3.2.1) \quad I = I_0 e^{-\kappa(\lambda)h/\bar{n}}$$

wobei $\kappa(\lambda)$ der Absorptionskoeffizient von Wasser für die Wellenlänge λ ist. Wie aus Abb. 3.8 zu sehen ist, erreicht $\kappa(\lambda)$ im nahen Infrarot ein Maximum. Deshalb bietet es sich an, mit einer Frequenz in diesem Bereich zu arbeiten.

Sturtevant (1966) benutzte für seine Messungen ein breites Frequenzband mit einer Kante zu kleinen Wellenlängen bei $\lambda = 0,85 \mu$, nachdem Versuche mit monochromatischem Licht wegen der für diese geringe Lichtintensität zu unempfindlichen Photodiode gescheitert waren. In diesem Fall ist die Gesamtintensität das Integral der Gleichung (3.2.1) über das Frequenzband. Da das Wasser hauptsächlich im Infraroten absorbiert, verursacht es den Abbruch des Bandes zu langen Wellenlängen. Bei grösserer Wassertiefe geschieht dieser Abbruch früher und der absolute Absorptionskoeffizient wird kleiner. Mit der größeren Intensität hat man sich so größere Nichtlinearitäten eingehandelt. Es gelang allerdings, diese elektronisch zu kompensieren.

Als Meßgenauigkeit gibt Sturtevant (1966) 0,07 mm in der Wellenamplitude und 0,5 mm für die absolute

Abb. 3.9 Schema der Absorptionsmethode nach Bobb et al (1979)

Abb. 3.10 Apparat zur Messung nach der Reflexionsmethode (nach Wu, 1979)

Tiefenmessung an.

Bobb et al (1979), die die Extinktion eines He-Ne-LASER-Strahls durch mit Tinte getrübttem Wasser ($\kappa = 0,85 \text{ cm}^{-1}$) maßen, geben für ihr System eine Wellenlängenmeßgenauigkeit von $\sim 0,1 \text{ mm}$ an. Als Detektor verwenden sie einen Photomultiplier (siehe Abb. 3.9).

Beide Autoren konnten mit dieser Methode Wellenlängenverteilung, mittlere Wellenlänge und (Amplituden-) Frequenzspektrum erhalten.

3.2.2.2. Reflexionsmethoden

Ähnlich wie bei den Sonnenglanzphotographien wird ein von der Wasseroberfläche zurückgeworfener Lichtstrahl benutzt, um Wellenparameter zu messen.

Wu et al (1969) verwendeten als Lichtquelle eine 1500 W Glühlampe, deren Licht auf einen schmalen rechteckigen Fleck auf der Wasseroberfläche projiziert wird. Die Lampe ist an einen Arm befestigt, auf dessen Drehachse der Lichtfleck liegt. An gleichem Arm ist auch der Detektor montiert, der aus einem Teleskop besteht, das ein Bild der Wasseroberfläche in der Drehachse auf den dahinterliegenden Photomultiplier wirft. Der Photomultiplier erhält also nur Lichtsignale, wenn die Neigung der Wasseroberfläche gegenüber der Horizontalen die gleiche ist, wie die Neigung der Ebene von Lichtquelle, Lichtfleck und Teleskop gegenüber der Vertikalen (siehe Abb. 3.10).

Mit dieser Anordnung können Neigungsmessungen gemacht werden. Setzt man den Dreharm auf verschiedene Winkel, so kann man die relative Häufigkeit der Oberflächenneigungen bestimmen: bei jedem Durchgang der Oberfläche durch die eingestellte Neigung wird ein Puls im Detektor registriert. Die Auflösung in Windrichtung ist 1° ; durch die rechteckige Form des Lichtstrahls bedingt erhält man senkrecht zur Windrichtung

eine bedeutend schlechtere Auflösung. Man kann daher die gewonnenen Daten als eindimensionale Neigungsverteilung (in Windrichtung) verstehen.

Der Brennpunkt des Teleskops auf dem Wasser hat einen Durchmesser von 0,7 mm. Sein Bild ist nur dann gleichmäßig hell, wenn die Krümmung der Wellen an diesem Punkt einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Anderenfalls wird ein Teil des einfallenden Lichtes vom Teleskop weggebrochen und das Bild teilweise dunkel erscheinen. Diesen Effekt kann man ausnutzen, um die Oberflächenkrümmung zu ermitteln. Da die Beleuchtung des Flecks gleichmäßig ist, sollte die im Detektor gemessene Intensität (oder Impulshöhe) proportional sein zum Verhältnis des hellen Teils zur Gesamtfläche des abgebildeten Punktes. Die Oberflächenkrümmung kann folglich aus der Impulshöhe erschlossen werden. Sortiert man die Pulse bei einem fest eingestellten Winkel nach ihrer Höhe, bekommt man eine Häufigkeitsverteilung der Krümmung von Wellen bestimmter Neigung.

Die Grenzen bei dem vorgestellten Gerät liegen bei 0,067 cm als untersten und 4 cm als obersten meßbaren Krümmungsradius (Wu, 1971). Wieder durch die spezielle Form der Beleuchtung bedingt, ist die Krümmungsmessung beschränkt auf Wellen, die in Windrichtung laufen und deren Kämme somit senkrecht zu ihr stehen. Auch sollten die Kämme relativ lang sein (bezogen auf die Wellenlänge und die Größe des Brennpunktes des Teleskops).

Stellt man den optischen Arm genau vertikal und zählt die Nulldurchgänge der Neigung pro Zeitintervall, erhält man die mittlere Wellenperiode (Wu, 1968).

3.2.2.3. Brechungsmethoden

Ausgenützt wird bei diesen Methoden die Eigenschaft der Wasseroberfläche, einen Lichtstrahl ent-

sprechend ihrer Neigung zu brechen. So sind alle im folgenden besprochenen Apparaturen in erster Linie lokale Neigungsmeßverfahren. Sie unterscheiden sich vor allem in der Wahl des Detektors, wobei gerade die Entwicklung geeigneter Typen dieser Methode in den letzten Jahren zu besonderem Aufschwung verhalf.

Aus dieser Reihe fällt nur der frühe Versuch von Cox (1958) die Brechung des Lichts für die Wellenparametrisierung zu nutzen. Er beleuchtete ein Bodenfenster seines Windkanals gleichmäßig und legte darüber (in Windrichtung ausgerichtet) einen Hohlglaskeil gefüllt mit Tintenwasser, dessen Transmission linear von Null (dickes Ende) bis zu nahezu Eins (am dünnen Ende) variiert. Ein Teleskop ist auf einen kleinen Punkt der Oberfläche fokussiert und wirft dessen Bild auf eine Photozelle (siehe auch Abb. 3. 11).

Die "Geschichte" des eingefangenen Lichtes hängt von der Neigung des anvisierten Punktes auf der Wasseroberfläche ab: je nach Neigung hat es (wie man mit Hilfe des Brechungsgesetzes seinen Weg zurückverfolgen kann) eine verschieden lange Strecke im absorbierenden Keil zurückgelegt. Damit aber ist die Intensität des aufgefangenen Lichtes ein Maß für die Neigung.

Dreht man den Keil senkrecht zur Windrichtung, kann man die Neigung in diese Richtung bestimmen.

Derart sind also mittlere Neigung, (Neigungs-) Frequenzspektrum und mit einer zweiten Detektorvorrichtung (durch Korrelationsrechnung) Phasengeschwindigkeit zu ermitteln.

Die Auflösungsgrenzen des Systems sind durch den abgebildeten Wasserfleck gegeben (2 mm bzw. 0,7 mm) und entsprechen für eine Sinuswelle $\lambda = 6,8$ mm bzw. 2,4 mm oder 42 Hz bzw. 190 Hz.

Der Hauptfehler dieser Methode ist jedoch, daß die Höhenvariation durch größere Wellen eine Verfälschung der Neigungsdaten bis zu 20% bei hohen Wind-

Abb. 3.11 Brechungsmethode nach Cox (1958); 5:Lichtquelle; 8:Hohlglaskeil mit Tintenwasser; 9:Teleskop; 10:Photozelle

Abb. 3.12 Aufriß der Meßmethode von Hughes et al (1977). Maximal können Neigungen bis $0,4$ (22°) erfaßt werden.

Abb. 3.13 Principle of separation of water height and water slope effects. For a given water slope, but varying water heights, the light beam produces a spot at a fixed location in the focal plane.

geschwindigkeiten verursacht. Ferner ist für Neigungswinkel größer 40° keine Linearität mehr zwischen Intensität und Neigung gegeben. Zudem hängt die Intensität in geringerem Maße von der Neigung senkrecht zur Meßrichtung ab.

Die Apparatur von Hughes et al (1977) überwindet die oben genannten Schwierigkeiten (siehe Abb. 3.12). Als Lichtquelle dient ein He-Ne-LASER, dessen auf 0,7 mm fokussierter Strahl senkrecht nach oben gelenkt wird. Nach der Brechung an der Wasseroberfläche wird er mit einer Linse auf einen durchscheinenden Schirm abgebildet. Bei einer idealen Linse würde der Ort des LASER-Punktes auf dem Schirm nur von der Neigung der Wasserfläche abhängen, nicht aber von der Wasserhöhe wie Abb. 3.13 veranschaulichen soll. Der Zusammenhang zwischen der Oberflächenneigung θ_i und der Neigung ϕ des Laserstrahls gegenüber der Vertikalen ist

$$(3.2.2) \quad \theta_i = \tan^{-1} \left[\frac{\sin \phi}{n - \cos \phi} \right], \quad n = \text{Brechzahl}$$

(siehe Abb. 3.14 und Kapitel 4.2.).

Eine Fernsekamera betrachtet den Schirm und ein schneller digitaler Schaltkreis bestimmt x- und y-Koordinate des Punktes auf jedem Kamerabild. Der LASER wird in der Bildfolgerate der Kamera (112,5 Hz) mit einer Anzeit von 540 μ s gepulst, damit garantiert ist, daß jeweils nur ein Punkt pro Kamerabild erfaßt wird.

Dieses Verfahren erlaubt es, mittlere Neigung sowohl in Windrichtung als auch senkrecht dazu zu messen, sowie Neigungsverteilungen aufzunehmen. Da die Meßanordnung auf einem fahrenden Schiff eingesetzt wurde, haben Dopplereffekte die aufgezeichneten (Neigungs-) Frequenzspektren schwer interpretierbar gemacht.

Statt der eben benutzten TV-Kamera sind verschiedene andere Detektoren geprüft worden. Scott (1974) verwendete eine Festkörperkomponente "Photentiomatic", die entsprechend des Auftreffortes des gebrochenen

Abb. 3.14 Zur Beziehung von Oberflächenneigung θ_i und Auslenkung ϕ des Laserstrahls

Abb. 3.15 Circuit used for slope measurement

Laserstrahls einen variablen Widerstand darstellt (siehe Abb. 3.15). Sie besteht aus drei Schichten: einem dünnen Metallfilmwiderstand, einer schmalen photoaktiven Cadmiumsulfidschicht und einer Metallelektrode. Fällt Licht auf einen Punkt der Zelle, so bildet der Photoleiter an dieser Stelle einen relativ kleinen Widerstand zwischen Elektrode und dem Widerstandsstreifen. Der Lichtstrahl wirkt also wie ein Schleifkontakt bei einem gewöhnlichen Potentiometer.

Da dieser Detektor nur eindimensionale Auslenkungen messen kann, wurde der gebrochene Lichtstrahl mit einer zylindrischen Linse auf ihn abgebildet, so daß lediglich Neigungen in Windrichtung erfaßt werden. Mit einer Strahlteilung und einer entsprechenden Anordnung senkrecht zur Windrichtung ließe sich gleichfalls die andere Neigungskomponente messen. So scheint dieser Detektor geeignet zu sein, Neigungsverteilungen, mittlere Neigungen und eventuell Frequenzspektren aufzunehmen.

Long und Huang (1976) setzten als Meßgerät für die Auslenkung ihres 0,5 mm Durchmesser starken Laserstrahls eine Anordnung schmaler paralleler Photodiodenstreifen ein. Damit sind eindimensionale Neigungsverteilungen zu erreichen, da jeweils diejenige Diode ein Signal abgibt, die gerade von dem Strahl getroffen wird, der an der Wasseroberfläche ihrer Neigung entsprechend gebrochen wurde. Wegen der diskreten Zahl (hier 18) Detektoren und dem Spalt zwischen den einzelnen Dioden ist die Verteilung jedoch nicht kontinuierlich, sondern weist den Dioden gemäß Peaks auf. Mittlere Neigung und Frequenzspektrum sind jedoch gut zu erhalten. Das System wurde getestet durch mechanisch erzeugte Wellen bis 100 Hz, der Strahldurchmesser soll es aber auf Wellenlängen von ~ 5 mm und Frequenzen von ~ 63 Hz begrenzen.

In ihrer optischen Meßreihe benutzten Sturm und

Abb. 3.16

Laser-optical device for detection of short wave slopes.

Sorrel (1973) eine eindimensional positionsempfindliche Photodiode (United Detector PIN-LSC 9). Sie erzeugt eine Spannung, die proportional ist zum Produkt von einfallender Lichtintensität und dem Abstand des Lichtpunktes von der Mittenposition (für ebene Wasseroberfläche). Da zusätzlich noch die Gesamtintensität abgegriffen werden kann, erhält man nach einer Dividierschaltung direkt eine Spannung proportional zur Auslenkung. Eine Zylinderlinse sorgt wieder dafür, daß alle Neigungen in Windrichtung auf die Diode fallen. Bei einem Laserstrahl von 0,25 mm Durchmesser konnte eine hohe Ortsauflösung erzielt werden.

Reece (1978) und Shemdin (1979) verwendeten als Signalempfänger eine ähnliche positionsempfindliche Diode nur mit dem Vorteil, daß diese sowohl x- als auch y-Koordinate über einen weiten Bereich des $3,56 \text{ cm}^2$ großen Kristalls linear feststellen kann (siehe auch Kapitel 4.1.). In ihre Meßanordnung (Abb. 3.16) wurde auch die bereits von Hughes et al (1977) erfolgreich eingesetzte Linse zur Elimination des Wellenhöheninflusses integriert. Die Spur des gebrochenen Laserstrahls auf der Mattscheibe wird dann von einer Linse scharf auf die Diode abgebildet.

Es wurden (Neigungs-) Frequenzspektren aufgenommen und die mittlere Neigung daraus errechnet. Es ist auch möglich zweidimensionale Neigungsverteilungen aufzunehmen.

Die dynamische Empfindlichkeit des Systems wurde auf bis zu 80 Hz geschätzt, eine Höhenvariation von $\pm 30 \text{ cm}$ kann zugelassen werden.

Abb. 4.0 Photographien der Auslenkung eines Laserstrahls auf einem Schirm 38 cm über der Wasseroberfläche. Der Wind der CO_2 -Atmosphäre (siehe Jähne et al., 1979) bläst mit 6,5 m/s von links nach rechts; die Skaleneinheit ist $4,5^\circ$ Oberflächenneigung. Die Belichtungszeit betrug 10 s (oben) bzw. $1/15$ s (unten) .

4. Meßaufbau

Da in unserem Institut in Heidelberg erstmalig eine Apparatur zum Messen von Wasserwellen aufzubauen war, konnte lediglich auf die in die Literatur eingegangene Erfahrung (Kapitel 3.) zurückgegriffen werden. Dies bot andererseits den Vorteil, daß traditionelle Methoden wie etwa die der Drahtsonden wegen ihrer Nachteile im Kapillarwellenbereich frühzeitig aus der engeren Wahl ausschieden. Nach qualitativen photographischen Vorversuchen (Abb. 4.0) wurde schließlich eine Meßapparatur realisiert, die auf der Lichtstrahlbrechungsmethode beruht. Die optische Anordnung übernimmt vom Prinzip her die Lösung von Hughes et al (1977), wogegen als Detektor eine in zwei Dimensionen positionsempfindliche Photodiode eingesetzt wird. Der gefundene Aufbau ist in vieler Hinsicht ähnlich dem von Reece (1978) und Shemdin (1979).

Die Meßanordnung ist in Abb. 4.1 skizziert. Ein LASER-Strahl fällt senkrecht nach unten auf die Wasseroberfläche, wo er entsprechend ihrer Neigung gebrochen wird. Nach dem Verlassen des Wasserkörpers durch den Glasboden eines Windkanals wird er mit einer Objektivlinse auf eine Mattscheibe abgebildet. Dies macht seine Auslenkung auf dem Schirm unabhängig von der Wasserhöhenänderung. Der Fleck des Lasers auf der Mattscheibe wird mit einer Linse auf eine 1 cm^2 große Photodiode geworfen. Die Signale dieser Diode, die die Aufpunktkoordinaten des Lichtflecks angeben, werden nach einer Vorverstärkerstufe mit einem LSI - 11 Microprozessor zu Neigungsverteilungen und Zeitserien gesammelt. Die aufgezeichneten Daten können dann zu den mittleren Größen Oberflächenvergrößerung und mittlere quadratische Neigung sowie zu (Neigungs-) Frequenzspektren verarbeitet werden.

Die einzelnen Komponenten des Meßsystems werden

Abb. 4.1 Prinzip des Meßaufbaus

im folgenden genauer beschrieben.

4.1. Die Lichtquelle

Als Punktlichtquelle wird wegen der geringen Divergenz seines Lichtstrahls ein He-Ne-LASER eingesetzt. Der in den Vorversuchen (Tschiersch und Jähne, 1980) benutzte Laser mit nominal 0,5 mW Lichtleistung (Firma Polytec, Type Nr. PL 600) stellte sich nach dem nötig gewordenen Umbau des optischen Systems als zu leistungsschwach heraus: das Signal/Rausch-Verhältnis nach der Verstärkerstufe war zu klein.

Deshalb wurde in den hier beschriebenen Versuchen dieser Laser durch eine nominal 4 mW starke Type ersetzt (Firma Spectra-Physics, Modell 150 S/N 944 mit Netzgerät 247 S/N 691). In Intensitätsvergleichsmessungen erwies sich der 4 mW Laser, der einen Strahldurchmesser von ca. 0,85 mm hat, real um einen Faktor 3 leistungsstärker. Zusammen mit dem besser stabilisierten Netzgerät und erheblichen Verbesserungen der Optik konnte so das Signal/Rausch-Verhältnis entscheidend erhöht werden (siehe Kapitel 4.4.).

4.2. Das optische System

Das abbildende System (in Abb. 4.1) läßt sich funktional in zwei Abschnitte gliedern.

Der I. Abschnitt mit Linse 1 und Mattscheibe hat die Aufgabe, die Ablenkung des Lichtstrahls durch die Wasseroberflächenneigung von der Wellenhöhenvariation zu entkoppeln. Dies erreicht man durch das Plazieren der Mattscheibe genau in der Brennebene der Linse 1. Man hat damit ein Teleskop realisiert, das Lichtstrahlen gleicher Neigung φ gegenüber der optischen Achse auf einen Punkt in der Brenn-

Abb. 4.2 Zum Zusammenhang von Oberflächenneigungswinkel α und Meßwinkel γ

ebene projiziert. Lichtstrahlen, die an Wasserflächen gleicher Neigung aber unterschiedlicher Wasserhöhe gebrochen werden, verlaufen aber gerade parallel und schließen den gleichen Winkel φ mit der Achse ein. Mit dieser Anordnung gelingt es also, den Einfluß der Wasserhöhenänderung aus dem Signal der Strahlenablenkung zu eliminieren. Die Auslenkung des Laserstrahls auf der Mattscheibe ist jetzt nur noch eine Funktion der Oberflächenneigung. Die Beziehung zwischen dem schließlich gemessenen Winkel γ und der Oberflächenneigung α folgt aus dem Brechungsgesetz. An der 1. Grenzfläche gilt (Abb. 4.2):

$$\frac{\sin \alpha}{\sin (\alpha - \gamma')} = \frac{n_2}{n_1} = n$$

$$\frac{1}{n} \sin \alpha = \sin \alpha \cos \gamma' - \cos \alpha \sin \gamma'$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \gamma'}{\cos \gamma' - \frac{1}{n}}$$

Aus $\sin \gamma'$ wird an der 2. Grenzfläche $\sin \gamma' = \frac{1}{n} \sin \gamma$, ersetzt man noch $\cos \gamma'$ so ist jetzt

$$(4.2.1) \quad \tan \alpha = \frac{\sin \gamma}{(n^2 - \sin^2 \gamma)^{1/2} - 1}$$

Für eine hohe Meßrate bei der Datenaufnahme wäre eine lineare Beziehung zwischen Meßgröße und Neigung ideal: die nötigen Rechenschritte beim Einlesen wären minimal. Voraussetzung dafür ist ein linearer Zusammenhang von Neigung $\tan \alpha$ und resultierender Auslenkung $\tan \gamma$. Gl. (4.2.1) läßt sich mit

$$\sin \gamma = \frac{\tan \gamma}{(1 + \tan^2 \gamma)^{1/2}} \quad \text{umschreiben zu}$$

Abb. 4.3 Oberflächenneigung als Funktion der Auslenkung.
Zu den Werten der vollständigen Beziehung (4.2.2)
ist der lineare Anteil von (4.2.3) (gestrichelte
Kurve) und der Fit (4.2.4) eingetragen.

$$(4.2.2) \quad \tan \alpha = \frac{\tan \gamma}{(n^2 + n^2 \tan^2 \gamma - \tan^2 \gamma)^{1/2} - (1 + \tan^2 \gamma)^{1/2}} .$$

Entwickelt man diese Gleichung bis zur 3. Ordnung in $\tan \gamma$ und setzt $n = 1,333$ ein, so erhält man

$$(4.2.3) \quad \tan \alpha = 3,00 \tan \gamma + 1,88 \tan^3 \gamma .$$

Durch den Term 3. Ordnung weicht die Beziehung erst für größere Neigung von der linearen Näherung ab. Die geringste Abweichung (5% bis $\alpha = 50^\circ$) liefert der Fit

$$(4.2.4) \quad \tan \alpha = 3,16 \tan \gamma .$$

Beide Geraden sind in Abb. 4.3 zu Werten der Gl. (4.2.2) eingetragen.

Im II. Abschnitt des optischen Systems soll die Spur des Laserstrahls auf der Mattscheibe mit möglichst wenig Intensitätsverlust auch für größere Neigungen in einen Ausschnitt der Diodenfläche projiziert werden. Die Abbildung übernimmt Linse 3 während Linse 2 für eine größere Helligkeit der Bildpunkte sorgt, die vom Rand der Mattscheibe herrühren: der Streukegel des Schirmes wird in Richtung des Detektors gelenkt, der so eine höhere Intensität registriert (Abb. 4.4).

Mit anderen Worten: das System aus Linse 1 und Linse 2 sorgt dafür, daß die Wasseroberfläche optimal in die Öffnung der Okularlinse 3 abgebildet wird. Die Abbildungsgleichung lautet dann für Linsen gleiche Brennweite f

$$g \cdot b = f^2 .$$

4.2.1. Spezielle Eigenschaften des optischen Systems

Die gesamte Anordnung ist derart dimensioniert, daß eine maximale Oberflächenneigung $\alpha = 50^\circ$ (entspricht

Abb. 4.4 Verbesserung der Randhelligkeit bei Mattscheibenbildern durch Fresnellinsen

Lichstärkeindikatrix für
1. Mattglasscheiben
2. Opalglasscheiben
3. Maratagscheiben

Abb. 4.5 Streukegel einer Oberflächenstreuung (1 ; nach Firma Spindler & Hoyer, Göttingen)

Abb. 4.6 Der Streukegel, der aus der Brechung an der strukturierten Seite folgt, wird durch einen Oberflächenfilm verkleinert (gestrichelte Pfeile).

$\gamma = 20^\circ$) erfaßt wird. Dies soll sowohl bei der kleinen Windmühle (Wassertiefe 5-7 cm) als auch bei dem neu aufgebauten Kanal mit einer maximalen Wassertiefe von 30 cm möglich sein. Für den großen Kanal ist lediglich Linse 2 auszubauen, um angepaßt an die größere Gegenstandsweite der Abbildungsgleichung

$$\frac{g' - b'}{g' + b'} = f$$

Geltung zu schaffen. Dies soll wiederum die Abbildung der Wasseroberfläche in die Okularlinsenöffnung gewährleisten. Bei einem maximalen Abstand Wasseroberfläche - Linse 1 von 35 cm macht eine Oberflächenneigung $\alpha = 50^\circ$ einen Objektivlinsendurchmesser von 25,4 cm nötig. Bei solchen Dimensionen liegt es nahe, Fresnel-Linsen einzusetzen. Verwendet wurde für Linse 1 und Linse 2 eine Acrylglas Fresnellinse (Hochkontrast-Typ) mit Korrektur der sphärischen Aberration (Firma Spindler & Hoyer, Göttingen). Die Brennweite f ist jeweils $200 \text{ mm} \pm 5\%$. Für Linse 1 wurde die Brennweite durch Scharfstellen des Schirmes bei anvisiertem Horizont zu $f = 198 \text{ mm}$ fixiert.

An die Mattscheibe muß die Forderung gestellt werden, einen engen Streukegel zu besitzen (um eine hohe Lichtausbeute im Detektor zu bekommen) ohne die unangenehme Eigenschaft eines intensiven "hot spot" zu haben (der einen zu großen Intensitätsabfall im Detektor verursachen würde, falls er bei großen Neigungen nicht mehr eingefangen werden kann). Oberflächenstreukscheiben, deren streuende Eigenschaft auf einer durch Ätzen oder Schleifen verursachten Oberflächenstruktur beruht, besitzen einen relativ schmalen Streukreis (Abb. 4.5). Man kann ihn noch verbessern, wenn auf die strukturierte Schicht (Körnung ca. $10 \mu\text{m}$) ein durchsichtiges Medium aufgetragen wird, dessen Brechungsindex in der Nähe des

Abb. 4.7 Streueigenschaften für Silikonöl und Wasser beschichtete Mattscheibe bei einem ein-dimensionalen Schnitt parallel zur Mattscheibe

Materials der Mattscheibe (Kronglas $n_D = 1,523$) liegt. Dann wird nämlich, wie Abb. 4.6 veranschaulichen soll, die Strahlzerstreuung, die aus der Brechung an der gerauhten Seite resultiert, verringert.

Überzieht man die Mattscheibe mit einem Film von Siliconöl Ak 100000 (Firma Wacker Chemie, München) mit einem Brechungsindex $n_D = 1,404$, so beobachtet man jedoch das Auftreten eines intensiven Peaks in der Richtung des einfallenden Strahls. Mißt man entlang eines Schnitts durch den Streukegel (im Abstand von 52,4 cm von der Mattscheibe) die Intensität mit einer Photo-diode PIN 3 D, erhält man die Kurve in Abb. 4.7a, in der deutlich der "hot spot" herausragt. Ein Versuch mit Wasser als Emulsionsschicht ($n_D = 1,333$) zeigt ein wesentlich besseres Verhalten (Abb. 4.7b): der "hot spot" hat lediglich eine Intensitätsüberhöhung um den Faktor 3 (gegenüber 10 bei Silikonöl) im Vergleich zum übrigen Streuquerschnitt. Andererseits ist der Streukegel erheblich enger wie bei der unbehandelten Mattscheibe. Dies kommt durch die höhere Intensität beim gemessenen Schnitt zum Ausdruck. In Abb. 4.8 sind dazu im gleichen Maßstab die Streu charakteristiken für unbehandelte, Wasser und Silikonöl beschichtete Mattscheibe eingetragen.

Leider gibt es keine bekannten Substanzen mit einem ähnlichen Brechungsindexunterschied ($\Delta n_D \sim 0,2$) zu Kronglas, die nicht leicht flüchtig sind. Die Intensitätsverbesserung macht es aber wert, eine Streuscheibe mit Wasserbeschichtung zu konstruieren, bei der das Verdampfen des Wassers verhindert wird. Dafür wurde eine gleichgroße planparallele Glasplatte angefertigt und auf die gleichmäßig benetzte Mattscheibe aufgedrückt. Die Ränder dieser kreisrunden Doppelscheibe ($\varnothing = 17$ cm) wurde sorgfältig mit einer Silikondichtmasse (Dufix, Firma Henkel Düsseldorf) überzogen und durch ein U-förmiges Gummiprofil zusammengepreßt (Abb. 4.9). Es gelang

Abb. 4.8 Streucharakteristiken für a) unbehandelte, b) Wasser und c) Silikonöl beschichtete Mattscheibe. Eingetragen ist der jeweilige Streuwinkel ϑ .

Abb. 4.9 Querschnitt der Mattscheibe; Maße in mm

Abb. 4.10 Anordnung zum Testen des Wasserhöhen-
einflusses

Abb. 4.11 Abhängigkeit der Auslenkung B vom Abstand g vom Drehpunkt bei verschiedenen Winkeln γ (Neigungen α), wobei die eingezeichneten Geraden den erwarteten Werten ohne Linsenfehler entsprechen. Die Meßgrenze in g ist jeweils markiert.
Neben der Änderung von B mit g bei hohen Neigungswinkeln ist eine nichtlineare Einflußnahme der Linse bei großem α auf B festzustellen: die Auslenkung unterschätzt den eingestellten Neigungswinkel um bis zu 8%.

schließlich ein Modell herzustellen, daß auch nach einer zweimonatigen Eichperiode noch vollständig gleichmäßig die dünne Wasserhaut eingeschlossen hielt.

Die Funktion von Abschnitt I der optischen Anordnung, nämlich das Auslenkungssignal Wasserhöhenunabhängig zu machen, wurde mit dem Aufbau von Abb. 4.10 getestet. Ein Laserstrahl fällt unter einem bestimmten Winkel γ auf die Linse 1. Der Laser läßt sich auf einer optischen Bank in verschiedene Abstände g von der Linse bringen. Linsenfehler verursachen nun eine schwache Abhängigkeit der Auslenkung B auf der Mattscheibe vom Abstand g . Wie man in Abb. 4.11 sieht, kann diese Abhängigkeit bis zu einem Winkel $\gamma = 14^\circ$ (entspricht einem Neigungswinkel $\alpha \approx 40^\circ$) und einem Abstand von 40 cm vollständig vernachlässigt werden. Bei einem Neigungswinkel $\alpha = 49^\circ$ beträgt die Änderung von B bei einem Abstand von 13 cm und einer Abstandsänderung von $\pm 2,5$ cm $\pm 1,6\%$ (dies entspricht extremen Verhältnissen am kleinen Kanal), bei einem Abstand von 30 cm und einer Abstandsänderung von ± 5 cm $\pm 3,3\%$ (dies wären extreme Verhältnisse am großen Kanal). Das zeigt, daß selbst bei großen Neigungen die Höhenänderung gut korrigiert wird: ohne Linse würde sie in diesem Fall $\pm 19\%$ (bzw. $\pm 17\%$) Abweichung verursachen.

Als Abbildungslinse 3 wurde eine asphärische Bikonvexlinse aus Acxylglas mit einer Brennweite von 7 mm gewählt. Bei einer maximalen Oberflächenneigung $\alpha = 50^\circ$ ist eine beleuchtete Mattscheibe von 145 mm Durchmesser auf die 1 cm^2 große Photodiode abzubilden. Bei einem Abstand Mattscheibe - Linse 3 von 376 mm hat die genutzte Photodiodenfläche einen Durchmesser von 2,75 mm. Zum Scharfstellen auf die Ebene der aktiven Fläche der Diode ist verschiebbar in gleicher Ebene eine kleine Mattscheibe angeordnet, die durch ein Okular betrachtet wird.

Um Fremdlichteinflüsse zu vermeiden sind die optischen Elemente lichtdicht in einer PVC-Röhre verpackt. Alle Innenwände sind als Schutz gegen Streulicht mit schwarzen Spezialmattlack überzogen. Im II. Abschnitt sind ferner 4 Blenden eingebaut, deren Öffnungen so gewählt sind, daß Linse 3 mit einem Durchmesser von 8 mm

Abb. 4.12 Intensitätsverhalten der Gesamtapparatur bei verschiedenen Neigungen in Abhängigkeit vom Drehpunktsabstand g. Eingezeichnet ist dazu die Intensitätsschwelle bei der Meßdurchführung von 0,3 V.

Abb. 4.13 Intensitätsverhalten der Apparatur ohne Linse 2 für größere Drehpunktsabstände g

die gesamte effektive Mattscheibe ($\varnothing = 160$ mm) erfaßt.

Als charakteristische Eigenschaft des Gesamtsystems wurde mit einer Anordnung entsprechend Abb. 4.10 das Intensitätsverhalten der Apparatur getestet. Dabei wurde wieder bei jeweils konstantem Einfallswinkel γ der Drehpunktsabstand g variiert. Man beobachtet in Abb. 4.12 einen Intensitätsabfall sowohl mit zunehmenden Abstand g als auch mit wachsenden Winkel γ (Neigung α). Die Gesamtintensität U_z muß bei der Messwerterfassung durch den Prozessrechner einen bestimmten Minimalwert überschreiten (U_z geht als Divisor in die Positionsbestimmungsgleichung (5.1.1) ein). Diese Intensitätsschwelle wurde bei 0,3V gesetzt. Man sieht, daß die eingefangene Intensität auch bei großen Neigungswinkeln bei einem Abstand $g \leq 12,5$ cm noch vollkommen ausreicht.

Für die Anordnung am großen Kanal ohne Linse 2 entnimmt man der Intensitätscharakteristik (Abb. 4.13) jedoch eine Einschränkung in der möglichen Wassertiefe. Durch Linsenfehler bedingt verschiebt sich die als Funktion von g aufgenommene Intensitätskurve für große Neigungen zu einem kleinerem Abstand g . Nur in dem Abstandsbereich 24 cm $\leq g \leq 28$ cm ist sicher gestellt, daß alle Oberflächenneigungen erfaßt werden.

4.3. Der Detektor

Zum Registrieren der Auslenkung des Laserstrahls, d.h. zum Umsetzen der durch das optische System abgebildeten Oberflächenneigung in ein elektrisches Signal, wird eine Photodiode verwendet. Die planar diffundierte Si-Photodiode vom Typ PIN-SC/10 D (Firma United Detector Technology, Santa Monica, USA) besitzt vier Abgriffe,

die jeweils an den gegenüberliegenden Ecken des 1×1 cm² großen Kristalls montiert sind. Die Ladungsträger, die in

**PLANAR
DIFFUSED**

Abb. 4.14 Schema und Ersatzschaltbild der positionsempfindlichen Photodiode

der PN-Grenzschicht (Verarmungszone) durch die einfallenden Photonen gebildet werden, haben zu den Abgriffen eine bestimmte Strecke l zurückzulegen. Bei einem homogenen Substrat mit dem (konstanten) spezifischen Widerstand R_0 bedeutet dies die Überwindung des Widerstands lR_0 . An den Abgriffen wird ein Strom gemessen, der umgekehrt proportional zum Abstand l vom Kontaktpunkt ist. Bildet man die Differenz jeweils zweier gegenüberliegender Aufpunktströme, erhält man ein Maß für die Position des Zentrums des auftreffenden Lichtstrahls. Liegt der Lichtfleck genau in der Mitte der aktiven Fläche, sind die Differenzströme null.

Um das Differenzsignal unabhängig von Intensitätsschwankungen des einfallenden Lichtes zu machen, ist das Verhältnis von Differenz- und Summenstrom zu bilden. Dabei genügt es die jeweiligen Differenzströme mit der Gesamtintensität zu vergleichen. Wie die folgenden Überlegungen zeigen, ist nämlich auch die Summe nur einer Koordinate mit Information beider orthogonaler Richtungen behaftet.

Laut Abb. 4.14 hat der Aufpunkt des Lichtstrahls die Koordinate (x,y) . Die Widerstände zu den Abgriffen sind nach $R_{\pm x} = l_{\pm x} R_0$ mit $l_{\pm x}^2 = y^2 + (1 \pm x)^2$
bzw. $l_{\pm y}^2 = (1 \pm y)^2 + x^2$

$$R_{\pm x} = \sqrt{(1 \pm x)^2 + y^2} \cdot R_0$$

$$R_{\pm y} = \sqrt{x^2 + (1 \pm y)^2} \cdot R_0$$

wobei x und y in Einheiten von a ausgedrückt sind. Der Differenzstrom gegenüberliegender Meßpunkte ist proportional zu

$$\frac{1}{R_{\Delta x}} = \frac{1}{R_{+x}} - \frac{1}{R_{-x}} \quad \text{bzw.} \quad \frac{1}{R_{\Delta y}} = \frac{1}{R_{+y}} - \frac{1}{R_{-y}} \cdot$$

Entwickelt man $(1 \pm 2x + x^2 + y^2)^{-1/2}$ bis zu 2. Ordnung so gilt

$$\frac{1}{R_{\Delta x}} = \frac{2x}{R_0} \quad \text{bzw.} \quad \frac{1}{R_{\Delta y}} = \frac{2y}{R_0} \cdot$$

Der Summenstrom jeweils einer Koordinate ist proportional zu

$$\frac{1}{R_{\Sigma x}} = \frac{1}{R_{+x}} + \frac{1}{R_{-x}} \quad \text{bzw.} \quad \frac{1}{R_{\Sigma y}} = \frac{1}{R_{+y}} + \frac{1}{R_{-y}} .$$

Nach dem Entwickeln ist dann

$$\frac{1}{R_{\Sigma x}} = \frac{2}{R_0} \left(1 + x^2 - \frac{1}{2} y^2\right)$$

bzw.
$$\frac{1}{R_{\Sigma y}} = \frac{2}{R_0} \left(1 + y^2 - \frac{1}{2} x^2\right) .$$

Für den Gesamtstrom ergibt sich

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{\Sigma}} &= \frac{1}{R_{+x}} + \frac{1}{R_{-x}} + \frac{1}{R_{+y}} + \frac{1}{R_{-y}} \\ &= \frac{4}{R_0} \left(1 + \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{4} y^2\right) \end{aligned}$$

Das Verhältnis Differenzstrom zu Gesamtstrom ist schließlich

$$(4.3.1) \quad \frac{I_{\Delta x}}{I_{\Sigma}} = \frac{2x}{4\left(1 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}y^2\right)} = \frac{x}{2 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2}$$

$$(4.3.2) \quad \frac{I_{\Delta y}}{I_{\Sigma}} = \frac{2y}{4\left(1 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}y^2\right)} = \frac{y}{2 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2} .$$

Die Linearität der Diode hängt weiter davon ab, wie gleichmäßig der spezifische Widerstand des Grundmaterials eingestellt werden kann. Der Hersteller gibt eine Linearität von 3% im mittleren Bereich der Diode an (innere 75% der Fläche). Bis 1,3 mm vom Zentrum entfernt kann man von einer Linearität von 0,5% ausgehen.

Da im Vorversuch beim Eichen eine erhebliche Nichtlinearität (~9% bei Nutzung von etwa 50% der aktiven Fläche) festgestellt wurde, wurde die Abbildungsoptik so umgebaut, daß weitgehend nur der zentrale Kern ($\varnothing = 2,75\text{mm}$) der Diode ausgenutzt wird. Die Beschränkung auf dieses kleine Gebiet ist möglich, da die Ortsauflösung der Diode $< 10 \mu\text{m}$ ist. Auch die Schnelligkeit der Diode steht einem Einsatz für die Messung der Wellenbewegung nicht im Wege: sie kann bis 5 kHz betrieben werden.

Abb. 4.15 Zur Definition des Raumwinkels

4.4. Die Meßelektronik

Die der Photodiode nachgeschaltete Elektronik übernimmt die Aufgabe, die Verbindung zu schaffen vom Ausgangssignal der Diode zum geforderten Eingangssignal des prozessorigenen 12 BIT-ADC's. Dies bedeutet, daß sie einmal eine Strom-Spannungs-Wandler Funktion übernehmen muß und zum anderen die erwartet kleine Spannung optimal in den Bereich 0-5 V verstärken muß. Der nötige Verstärkungsfaktor ergibt sich aus folgenden Abschätzungen.

Wie in Kapitel 4.2.1. gezeigt wurde, hat der Streukegel der Mattscheibe einen Öffnungswinkel ϑ der sicher kleiner 5° ist. Die Lichtintensität I_0 des einfallenden Strahls wird in den Raumwinkel $d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\vartheta} \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\varphi$
 $= 2\pi(1-\cos\vartheta)$ gestreut;

die Intensität I' hinter der Mattscheibe ist dann

$$I' = \frac{I_0}{d\Omega} = \frac{I_0}{2\pi(1-\cos\vartheta)}$$

Von der Abbildungslinse 3 mit dem Durchmesser $d = 8$ mm und dem Abstand $g = 376$ mm von der streuenden Scheibe wird davon der Raumwinkel $\frac{\pi d^2}{4 g^2}$ erfaßt. Die auf die

Diode projizierte Intensität I ist somit

$$I = I_0 \frac{1}{2\pi(1-\cos\vartheta)} \cdot \frac{\pi d^2}{4 g^2}$$
$$= I_0 \frac{d^2}{8(1-\cos\vartheta)g^2}$$

Bei 632,8 nm Wellenlänge des Laserlichtes hat die Diode eine Ansprechbarkeit $B = 0,38 \frac{A}{W}$. Bei einem 4 mW Laser erwartet man daher einen Strom von

$$(4.4.1) \quad I = I_0 \cdot B \cdot \frac{d^2}{8g^2(1-\cos\vartheta)}$$
$$= 2,3 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

Für das aufgefangene Laserlicht (etwa 1,5% seiner Ausgangsintensität) muß also diese entsprechende Stromstärke verarbeitet werden.

Die Hauptanpassung an die Ausgangsspannung wird bereits in der 1. Stufe der Strom - Spannungswandlung vorgenommen. Dazu wird entsprechend Abb. 4.16 für alle vier Dioden-Abgriffe ein Operationsverstärker beschaltet. Bei dessen Wahl muß vor allem auf kleine Eingangsströme geachtet werden. Der OP 07C (Firma Precision Monolithics Inc. Santa Clara USA) mit 0,8 nA Eingangsoffsetstrom und 60 μ V Offsetspannung bei kleinen Driften (ohne externe Kompensationsbeschaltung) genügt für die erwarteten Ströme dieses Problems. Als Widerstand R_0 setzen wir 100 k Ω (10 k Ω) ein. Die Ausgangsspannung U_0 nach $U_0 = I \cdot R_0$ berechnet sich mit $\frac{1}{4} I$ (von Gl. 4.4.1) zu 0,6 V (0,06 V).

In der 2. Stufe der Verstärkungsschaltung wird die Summen- bzw. Differenzbildung ausgeführt. wieder werden rückgekoppelte Operationsverstärker eingesetzt, diesmal allerdings lediglich ausgesuchte Exemplare der Type 741.

Die Verstärkung der Addierschaltung kann über den variablen Gegenkopplungswiderstand P_1 (10-Wendel-Potentiometer) auf den Maximalfaktor 10 eingestellt werden. Der in Abschnitt 3 der Schaltung nachfolgende Operationsverstärker dient nur der Vorzeichenumkehrung der Spannung.

Die Operationsverstärker der Differenzschaltung sind vor allem auf eine hohe Gleichtaktunterdrückung aussortiert worden. Mit dem zwischen "+" -Eingang des OP und "Erde" geschalteten Potentiometer P_0 kann diese noch optimiert werden.

In Stufe 3 wird das Differenzsignal (über einen Drehschalter wählbar) nochmals um den Faktor 1, 3, 10, 30 oder 100 verstärkt. Gleichzeitig wird zum Differenzsignal die invertierte Spannung von 2,5 V aus der Präzessionsreferenzspannungsquelle REF -02 H addiert. Dies soll den Nullpunkt der Neigung auf elektrisch +2,5 V heben und so den Neigungsbereich auch rechnergerecht zwischen 0 und 5 V anbieten. Das Potentiometer P_2 ermöglicht kleinere Verschiebungen des Nullpunktes, über die Drehschalterstellung "Test" kann die Spannung des Nullpunktes ausge-

Abb. 4.16 Strom-/Spannungs-Wandler

$$\text{Zeitkonstante: } \tau = \frac{R_N C}{q}$$

Abb. 4.18 Integrator mit variabler Zeitkonstante

geben werden.

In Abschnitt 4 der Schaltung ist noch die Möglichkeit der Integration der Differenzsignale gegeben (siehe Abb. 4.18).

Alle Operationsverstärker 741 sind abgeglichen, so daß Offsetspannungen $< 5 \mu V$ gemessen werden konnten. Als Widerstände wurden ausgemessene Metallfilmwiderstände eingelötet.

In der jetzigen Anordnung wird mit einer Verstärkung von 1,1 in der zweiten Stufe (Addierer) eine maximale Intensität von 4,2 V erreicht. Das gemessene Rauschen beträgt 0,5 mV. Das Signal/Rausch Verhältnis ist tolerierbar.

Abb. 5.1 Schema der Meßanordnung an der Windmühle

5. Meßanordnung an der Windmühle

An dem detailliert bei Vogt (1975) und mit den neuesten Änderungen der Meßeinrichtungen bezüglich Wärmetransport und Gasaustausch bei Weißer (1980) beschriebenen ringförmigen Wind-Wasser-Kanal mußten Möglichkeiten zur Wellenmessung angebracht werden.

So wurde in den Boden der Edelstahlrinne ein 65,5 mm Durchmesser großes Glasfenster (6 mm dicke planparallele Tempax-Scheibe) O-Ring gedichtet eingesetzt. Ein von unten dagegen geschraubter Stutzen wirkt dem Druck der Wassersäule entgegen. Über der Wasseroberfläche am Ort des Glasbodens befindet sich justierbar ein 45° geneigter Vorderflächenplanspiegel mit einem Reflexionsvermögen von 85%. Der Laserstrahl wird über einen zweiten gleichartigen Spiegel und einer kleinen (mit Glas abgedeckten) seitlichen Öffnung in der Aluminiumhaube unterhalb des Flügelrads eingespiegelt. Das optische System mit Detektor steht in einer Drei-Punkt-Aufhängung unter der Glasscheibe (Abb. 5.1).

In dieser Anordnung wurde sowohl Eichung als auch Messung durchgeführt.

5.1. Eichung an der Windmühle

Um identische Bedingungen bei Messung und Eichung in Bezug auf Lichtintensität und optischer Geometrie zu gewährleisten, wird die Eichung direkt an der Windmühle durchgeführt. Dies bietet überdies den Vorteil, daß die Kalibrierung mit dem Rechner vorgenommen werden kann. Man erreicht so eine Eichung, in der alle Elemente des Messvorgangs enthalten sind: Lichtquelle, optische Anordnung, Detektor, Messelektronik und Analog-Digital-Wandlung.

In Abschnitt 4.2 wurde gezeigt, daß zwischen der

Abb. 5.2 Zum Zusammenhang von 3-dimensionaler Wellengeometrie und ihrer Projektion in die Detektorebene

Neigung $\tan\alpha$ und der gemessenen Auslenkung $\tan\gamma$ eine lineare Beziehung angesetzt werden kann. Da auf dem zentralen Diodenabschnitt, der für die Messung benutzt wird, eine lineare Übertragungsfunktion gilt, liegt es nahe, nach einer linearen Beziehung zwischen Meßgröße und Neigungsinformation zu fragen.

Der Detektor gibt nach der Vorverstärkung die Koordinaten des Aufpunktes des ausgelenkten Laserstrahls durch die Spannungen U_x' , U_y' und U_Σ aus. Sie sind dann

$$(5.1.1) \quad U_x = \frac{U_x' - U_{0x}}{U_\Sigma}$$

$$U_y = \frac{U_y' - U_{0y}}{U_\Sigma}$$

mit den Nullspannungen U_{0x} und U_{0y} . Nach Abb. 5.2 hängt diese Koordinate außer von der Oberflächenneigung α vom Azimutwinkel δ ab, der die Verdrehung der Projektion der Neigung in die x-y-Ebene gegenüber der x-Richtung angibt. Die Neigungskomponenten in x- und y-Richtung sind somit

$$(5.1.2) \quad \begin{aligned} \tan\alpha_x &= \tan\alpha \cos\delta = a U_x & , a = \text{const.} \\ \tan\alpha_y &= \tan\alpha \sin\delta = a U_y & . \end{aligned}$$

Mißt man nun unter verschiedenen Neigungswinkel α die Spannungen U_x und U_y der Auslenkungsposition, so nimmt man folgenden Zusammenhang auf:

$$(5.1.3) \quad \begin{aligned} \tan\alpha &= a_x(\delta) U_x & ; \delta = \text{const.} \\ \tan\alpha &= a_y(\delta) U_y & . \end{aligned}$$

Mit den Gleichungen (5.1.2) erhält man $a_x(\delta) = \frac{a}{\cos\delta}$
bzw. $a_y(\delta) = \frac{a}{\sin\delta}$.

Daraus läßt sich die Konstante a berechnen:

$$\cos^2\delta = \frac{a^2}{a_x^2} \quad ; \quad \sin^2\delta = \frac{a^2}{a_y^2}$$

Abb. 5.3 Aufriß der Eichvorrichtung

$$1 = \frac{a^2}{a_x^2} + \frac{a^2}{a_y^2}$$

$$(5.1.4) \quad a = \left(\frac{1}{a_x^2} + \frac{1}{a_y^2} \right)^{-1/2}$$

Der Azimutwinkel δ folgt aus $\frac{a_x}{a_y} = \frac{\sin \delta}{\cos \delta} = \tan \delta$

$$(5.1.5) \quad \delta = \arctan \frac{a_x}{a_y}$$

Nach den Gleichungen (5.1.2) lassen sich bei Kenntnis der Konstanten a direkt die Neigungen in x - und y -Richtung aus den Meßgrößen angeben. Vorher muß man sich aber der Konstanz von a versichert haben. In a finden nämlich sämtliche mögliche nichtlineare Effekte Eingang: besonders die bereits diskutierten Abweichungen durch die Übertragungsfunktion, das optische System und den Detektor. Die Konstanz von a folgt aus der Konstanz von a_x und a_y .

Zur Durchführung der Eichung wurde eine Vorrichtung konstruiert, die es erlaubt mit einer verstellbaren Glasplatte in verschiedenen Wasserhöhen bei einstellbarem Azimut δ der Wasseroberfläche einen bestimmten Neigungswinkel α aufzuzwingen (Abb. 5.3). Durch die Geometrie bedingt, wird lediglich eine maximale Neigung von 45° bzw. 31° erreicht. Der Neigungswinkel kann entweder direkt an der Vorrichtung abgelesen oder aus dem Reflex des Lasers erschlossen werden.

Die Eichung selbst erfolgt mit dem Prozeßrechner in einem speziellen Programm. Eingegeben von der Teletype wird jeweils die eingestellte Oberflächenneigung, der Rechner ließt über die ADC Eingangs-Kanäle (siehe Kapitel 5.2.) U_x' , U_y' und U_Σ ein und berechnet nach (5.1.1) U_x und U_y . Die Nullspannung wurde bereits bei abgedunkeltem Laser ermittelt. Sie setzt sich aus der in der Elektronik addierten Nullpunktsspannung und dem Signal zusammen, das von eingestreutem Fremdlicht herrührt. Um den zweiten Term klein (und konstant) zu

Abb. 5.4 Eichkurven (Oberflächenneigung als Funktion des Meßsignals) bei kleinem Azimut δ

Abb. 5.5 Eichkurven bei größerem Azimut

Tabelle 5.1

Fitkonstante a	Azimut δ	Wasserhöhe	$U_{\Sigma \max}$
1,69	13,8°	5,2 cm	4,2 V
1,73	59,0°	5,2 cm	4,2 V
1,70	15,0°	6,9 cm	4,2 V
1,70	15,2°	6,9 cm	2,6 V
1,706	Mittelwert		

halten, wurde bei abgedunkeltem Raum gearbeitet.

Mit einem Fitunterprogramm wird schließlich nach (5.1.3) a_x und a_y aus den aufgenommenen Daten berechnet und die aus (5.1.4) folgende Konstante a ermittelt und abgespeichert.

Auf diese Art wurden vier Kalibrierungen durchgeführt. Die Fitkonstante a wurde jeweils bei zwei unterschiedlichen Wasserhöhen bestimmt, um eine etwaige Höhenabhängigkeit festzustellen. So dann wurde ein um 45° verdrehter Azimut δ ausgemessen und eine Messung bei halber Lichtintensität (durch ein Interferenzfilter um 50% geschwächt) gemacht.

Es konnte eine gute lineare Beziehung zwischen der Oberflächenneigung $\tan\alpha$ und den Meßgrößen $U_{x,y}$ beobachtet werden. Dies rechtfertigt die Ansätze von Gl. (5.1.3) und Gl. (5.1.2).

Für zwei Eichungen unterschiedlicher Azimutwinkel δ ($\delta = 43,8^\circ$) sind in Abb. 5.4 und 5.5 die Neigung $\tan\alpha$ als Funktion der Meßsignale U_x bzw. U_y aufgetragen. Man erkennt, daß bis zu einer Neigung $\alpha = 40^\circ$ die eingezeichneten Geraden den Meßpunkteverlauf gut wiedergeben. Lediglich für größere Neigungen wird der lineare Verlauf die wirkliche Neigung etwas unterschätzen. Für den ganzen Eichbereich liegt der Fehler in a , d.h. die Nichtlinearität bei 7%. Die vier verschieden gemessenen Werte für a sind innerhalb der Fehlergrenzen. Nur eine Messung weicht um 2% von den übrigen ab. Es wird angenommen, daß dafür eine minimale Dejustierung der Eichvorrichtung beim Ändern des Azimutwinkels verantwortlich ist. Tabelle 5.1 führt die einzelnen Fitkonstanten auf, zur Messung wurde der ebenfalls notierte Mittelwert verwendet.

Die Richtung der geringen Abweichung von einer linearen Beziehung weist darauf hin, daß die Nichtlinearität dominiert, die aus der Eigenschaft der Diode resultiert. Entwickelt man die entsprechende Gleichung (4.3.1) bis zur 3. Ordnung der Auslenkungs koordinaten x und y auf der Diode, so kann man für die Auslenkung $U_x = \tan\gamma x$

Abb. 5.6 Prozeßrechner mit Peripherie im Schema

in x-Richtung

$$\tan \gamma_x \sim c^2 x - d^2(x^3 + y^2 x) ; c, d = \text{const.}$$

schreiben. Setzt man dies in Gl. (4.2.3) ein, die den geometrischen Zusammenhang zwischen Neigung $\tan \alpha$ und Auslenkung $\tan \gamma$ ausdrückt, erhält man

$$(5.1.6) \quad \tan \gamma_x \sim 3 c^2 x - (d^2 + d^2 \frac{y^2}{x^2} - 1,88 c^6) x^3 .$$

Der Verlauf der Nichtlinearität wird für

$$d^2 + \frac{d^2 y^2}{x^2} > 1,88 c^6 ,$$

d.h. für überwiegenden Einfluß der Diodeneffekte wiedergegeben. Zum Teil kompensieren sich die verschiedenen nichtlinearen Einflüsse. Gl. (5.1.6) stimmt ferner mit der Beobachtung überein, daß die Nichtlinearität für $y \neq 0$ etwas größer wird.

Der Eichvorgang wurde abgeschlossen mit einer sorgfältigen Ausrichtung der Diodenkoordinaten in die Laborkoordinaten. Diese sind so gelegt, daß die Tangente an den ringförmigen Kanal (also die Windrichtung) genau parallel der x-Achse der Diode ist; die y-Achse der Diode zeigt in das Zentrum des Kanals (senkrecht zur Windrichtung). Deshalb ist im folgenden mit x-Richtung immer die Windrichtung, mit y-Richtung die Normale dazu gemeint.

5.2. Messung an der Windmühle

Wichtigstes Element der Messdurchführung (und der späteren Auswertung) bildet die Prozeßrechnereinheit. Die Datenfülle und die nötige Sammelgeschwindigkeit bei einem statistischen Prozeß, dessen erwartete Änderung bei über 100 Hz liegt, könnten anders gar nicht erreicht werden. Die eingesetzte Maschine LSI-11 (Digital Equipment Corporation) mit ihrer angeschlossenen Peripherie zeigt im Schema Abb. 5.6.

Das Ziel der Rechner gesteuerten Messung ist es,

Abb. 5.7 Struktur des Meßprogramms

in einem Meßablauf die Aufnahme von Neigungsverteilungen, Zeitserien und gemittelten Größen (wie Windgeschwindigkeit, Wassergeschwindigkeit und Wassertemperatur) zu gewährleisten. Die Einleseraten sollten für die Wellengrößen wesentlich über 100 Hz liegen, im Fall der Zeitserien muß sie extern triggerbar sein. Das geforderte Programm sollte die Möglichkeit haben, Messungen zu starten, abzurechnen und zu wiederholen, Daten umzurechnen, auszudrucken und abzuspeichern, Parameter zu ändern und gewisse Kontrollauswertungen durchzuführen.

Das realisierte Programm, das diese Aufgaben erfüllt, hat die im folgenden beschriebene Struktur. Um eine Kommunikation Benutzer-Rechner herzustellen, wurde ein Interrupt-Betrieb gewählt. Mit Hilfe einer Timer-Routine des Betriebssystems RT-11 wird alle 2 sec von der Rechner eigenen Uhr (50 Hz Tics) ein Texttester-Programm aufgerufen. Mit ihm können von der Teletype Programme aufgerufen und bis zu drei Parameter übergeben werden. Lediglich für die Dauer des Einlesens der Zeitserien wird diese Interrupt-Steuerung unterbrochen.

Das Hauptprogramm selbst kreist ständig in einer Schleife, die in drei Prioritätsebenen eingeteilt ist. Die obersten zwei erfüllen Aufgaben, die von aufgerufenen Unterprogrammen ausgehen, vorrangig werden Daten eingelesen, in zweiter Linie Ausdrücke und Abspeicherungen vorgenommen. Erst nach ihrer Abarbeitung kann auf der dritten Ebene der Benutzer durch den Texttester von der Teletype aus in das Programm eingreifen. Diese Struktur soll verhindern, daß Messungen an unvorhergesehenen Stellen unterbrochen und Meßdaten verloren gehen können (Abb. 5.7).

Der Programm, das allein einen Meßdatenbereich von über 16,5 k Byte hat, kann nur in einer Overlay-Anordnung eingeladen werden. In dieser Struktur lassen

sich dann auch Auswertungsroutinen für die Neigungs-
verteilung integrieren. Das Programm benötigt 41 k
Byte und lastet zusammen mit dem Monitor von 12 k Byte
die zur Verfügung stehende Kapazität des Memory (56 k
Byte) voll aus.

Das Meßprogramm besteht aus 38 FORTRAN-Modulen
und 4 Assembler-Routinen. Mit einem Assemblerunterpro-
gramm wird der DAC mit seinen beiden Ausgängen (Bereich
0 - 10 V) angesprochen; die anderen drei besorgen das
Einlesen der Daten über den ADC (16 Eingangs-Kanäle;
zur Belegung siehe Jähne 1980). Wind-, Wassergeschwin-
digkeit und Wassertemperatur werden als äußere Meßpa-
rameter zur Mittelwertbildung von einem Assemblerpro-
gramm eingelesen, daß in vorgebbaren Verhältnis mit
einem weiteren Assemblerprogramm aufgerufen wird.
Dieses liest nur die Neigungsgrößen U_x , U_y und U_z auf
ADC-Kanal 1 bis 3 ein, berechnet nach (5.1.2) die Nei-
gung in x- und y-Richtung und sortiert diese in eine
64 x 64 große Matrix ein, deren Gesichtsfeld variabel
ist (siehe auch Kapitel 6.1.). Mit diesem Programm
erreicht man eine Einleserate von 885 Hz. Zum Aufneh-
men der Zeitserien wird ein viertes Assemblerprogramm
benötigt, das in exakten Zeitabschnitten, d.h. auf ex-
terne Triggerung hin, die Kanäle 1 bis 3 einliest und
die x-, y-Neigung berechnet. Für die Triggerung kann
eine Frequenz bis 1 k Hz, für die Datenmenge maximal
 $2^{12} = 4096$ x- und y-Werte gewählt werden.

Die Leitfähigkeit des Wassers, als Meßgröße für
den Gasaustausch, wird in einem gesonderten Programm
aufgenommen (Jähne 1980). In ihm können auch die mitt-
leren Wellenparameter mitgemessen werden.

Bei einem gewöhnlichen Meßablauf wird nach der
einmaligen Initialisierung (Eingabe aller Parameter)
pro Meßpunkt (d.h. pro eingestellter Windgeschwindig-
keit) eine Neigungsverteilung mit 250000 oder 500000
Meßpunkten aufgezeichnet, umrahmt von jeweils einer

Zeitserie mit 4096 x- und y-Werten. Für die Zeitserien wurde eine externe Triggerfrequenz von 100 bzw. 500 Hz je nach Wellenbild gewählt. Mit den nötigen Einstellzeiten für das neue Wellenfeld kann eine Meßzeit von 15 bis 20 Minuten angenommen werden, in der die äußeren Bedingungen konstant gehalten werden müssen. Zu deren Kontrolle wurde deshalb Wind- und Wassergeschwindigkeit auf einen Schreiber gegeben und fortlaufend beobachtet.

6. Meßauswertung und Meßergebnisse

Die Auswertung der aufgezeichneten Daten wurde wieder weitgehend mit dem Prozessrechner durchgeführt. Ein Programm wurde entwickelt, in dem viele Module des Meßprogramms eingebaut wurden. Zusätzlich wurde vor allem die Transformation der Zeitserien und ihre graphische Darstellung integriert. Struktur und Umfang dieses Auswerteprogramms sind ähnlich dem des Meßprogramms.

6.1. Neigungsverteilung

Gemäß Gl. (5.1.2) errechnet sich für jeden Meßpunkt die Neigung in x- und y-Richtung. Zusätzlich muß auf den Nullpunkt der Neigung korrigiert werden, da durch eine geringfügige Abweichung des abgebildeten Laserstrahls von der geometrischen Mitte der Diode sonst bei glatter Wasseroberfläche eine Neigung $\alpha \neq 0$ vorgetäuscht würde. Jeder Punkt wird anschließend in eine 64x64 Kanäle große Neigungsmatrix einsortiert: der den ermittelten Neigungskordinaten ($\tan \alpha_x$, $\tan \alpha_y$) entsprechende Zähler eines Kanals erhöht sich um eins. Die Neigungswinkelauflösung dieser Rasterung ist durch eine anpassbare Matrix variabel. Sie beträgt maximal $0,5^\circ$ bei ruhigem Wellenbild mit 15° maximaler Neigung und $1,6^\circ$ bei extrem rauhen Wellen mit 50°_{\max} Neigung.

Zur Darstellung dieser zweidimensionalen Häufigkeitsverteilung der Neigung wurden neben einer Möglichkeit des Ausdrucks aller Kanalzähler zwei graphische Methoden entwickelt.

6.1.1. Darstellung mit der Teletype

Zum Veranschaulichen der Verteilung wird die absolute Häufigkeit in elf gleichgroße Klassen geteilt und jeder Klasse ein ASCII-Symbol zugeordnet. Ferner

Abb. 6.1 Neigungsverteilung
 bei 8,6 m/s Windge-
 schwindigkeit (Er-
 läuterung siehe Text)

520000. MESSUNGEN
 511658. MESSPUNKTE
 45.0 GRAD MAXIMALE NEIGUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

LEGENDE :

' '	VON	0 BIS	130 MESSPUNKTE
'-'	VON	130 BIS	260 MESSPUNKTE
'/'	VON	260 BIS	390 MESSPUNKTE
'.'	VON	390 BIS	520 MESSPUNKTE
'x'	VON	520 BIS	650 MESSPUNKTE
'o'	VON	650 BIS	780 MESSPUNKTE
'i'	VON	780 BIS	910 MESSPUNKTE
'/'	VON	910 BIS	1040 MESSPUNKTE
'z'	VON	1040 BIS	1170 MESSPUNKTE
'h'	VON	1170 BIS	1300 MESSPUNKTE
'n'	VON	1300 BIS	1430 MESSPUNKTE

Abb. 6.2 Neigungsverteilung
 bei Windstille

32000. MESSUNGEN
 32000. MESSPUNKTE
 15.0 GRAD MAXIMALE NEIGUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

LEGENDE : '0' : 31953 MESSPUNKTE

kann die maximale Häufigkeit gekennzeichnet werden. Drückt man mit der Teletype die Symbole der in die entsprechende Klasse fallenden Kanäle der 64x64 Matrix aus, erhält man ein recht anschauliches Bild der Neigungsverteilung, zumal die Zeichen so gewählt werden können, daß ihre Rasterpunktzahl in etwa mit der Häufigkeitsklasse korreliert ist.

Abb. 6.1 zeigt ein typisches Beispiel dieser Darstellung. Die Verteilung ist so ausgerichtet, daß der Wind von links nach rechts bläst und das Zentrum des Windkanals unten liegt. Dem Ausdruck einer Nullpunktmessung (glatte Wasseroberfläche) entnimmt man, daß der Punkt mit Neigung $\tan\alpha_x = \tan\alpha_y = 0$ im Kanal (33,32) liegt (Abb. 6.2). In späteren Verteilungen wird man daher ein Koordinatenkreuz eingezeichnet finden, in dem nach links die Neigung der Wind abgewandten Wellenseite, nach rechts die der Wind zugewandten, nach unten die der Kanalmitte zugewandten und nach oben die der Kanalmitte abgewandten Seite der Wellen aufgetragen ist. Die maximale Neigung ist in diesem Beispiel 45° in jede dieser Richtungen. Für diese Verteilung wurden 520000 Meßpunkte eingelesen, von denen allerdings 8342 wegen zu kleiner Intensität des Summensignals oder zu großer Neigung ($>45^\circ$) nicht in der Matrix berücksichtigt wurden. Es stellte sich heraus, daß für eine gute Statistik über 200000 Meßpunkte notwendig sind. Selbst bei 1/2 Million Daten fallen in einen Zentralkanal der Verteilung lediglich 1400 Meßpunkte.

6.1.1.1. Verteilungen für unendlichen Fetch

Betrachtet man eine Folge von Neigungsverteilungen (Abb. 6.3), die bei extrem sauberem Wasser aufgenommen wurde (der Einfluß von Oberflächenfilmen auf das Wellenbild wird in Kapitel 6.2. diskutiert), so beobach-

Abb. 6.3
 Neigungsverteilungen bei
 Fetch $f=\infty$ und verschie-
 denen Windgeschwindigkeiten
 v (Schubspannungsgeschwin-
 digkeiten u_*). Eingetragen
 ist die Neigung laut den
 Vereinbarungen in 6.1.1.

tet man mit wachsender Windgeschwindigkeit eine allmähliche Zunahme der Häufigkeit von Wellen großer Neigung. Bei starkem Wind (etwa 10 m/s) werden tatsächlich Neigungen von bis zu 50° registriert. Um die Werte hoher Neigung zu erfassen, ist ab ungefähr 8 m/s Windgeschwindigkeit ein Neigungsmatrixraster von $\pm 45^\circ$ notwendig. Obwohl die relative Häufigkeit dieser Extreme nicht groß ist, hat doch ihr Einfluß auf die mittleren Wellenparameter Bedeutung. Vor allem in Hinblick auf die Messung von Wellenspektren ist es somit unbedingt geboten, eine Wellenmeßapparatur zur Verfügung zu haben, die Neigungen über 45° noch erkennen kann.

Bei höherer Windgeschwindigkeit steigen besonders die Neigungen senkrecht zur Windrichtung kräftig an. Die Verteilung, die anfangs (Abb. 6.3a) symmetrisch in Windrichtung liegt, wird aus der Tangentialen gedreht (Abb. 6.3b - d). Die Wellenfronten verlaufen jetzt abgelenkt nach dem Zentrum des Kanals.

Deutlich zum Ausdruck kommt in diesen Verteilungen die größere Steilheit auf der Wind abgewandten Seite der Welle: hier wird eine höhere Häufigkeit großer Neigung gemessen.

6.1.1.2. Verteilungen für endlichen Fetch

Bei der Aufnahme dieser Verteilungen wurde die ringförmige Wasserrinne des Kanals (Umfang U der Kanalmitte $U = 157$ cm) durch eine Querwand getrennt. Dieser "Strand" ist so konstruiert, daß durch seinen allmählichen Abfall nach der Wind zugewandten Seite und seinem porösen Schaumstoffobermaterial die auflaufenden Wellen gedämpft werden und Reflexionen verhindert sind. Hiermit läßt sich gut die Eigenheit eines linearen Kanals simulieren: seine Begrenzung im Fetch. Auf Grund der festen Wellenmeßposition und

a) Fetch $f = 9,5 \text{ cm}$

b) Fetch $f = 58,5 \text{ cm}$

Abb. 6.4 Neigungsverteilungen bei endlichen Fetch und verschiedenen Windgeschwindigkeiten v

c) Fetch $f=77\text{cm}$

d) Fetch $f=126,5\text{cm}$

Abb. 6.5 Schnitte durch Neigungsverteilungen ($\tan \alpha_y = 0$) bei 8,8 m/s Windgeschwindigkeit. Eingezeichnet ist jeweils eine entsprechende Gaußverteilung.

anderer Sonden im Kanalboden kann bei vier verschiedenen Strandpositionen die Fetchabhängigkeit des Wellenbildes gemessen werden.

In Abb. 6.4a - d sind Neigungsverteilungen für den Fetch $f = 9,5$ cm; $f = 58,5$ cm; $f = 77$ cm und $f = 126,5$ cm notiert. Kurz hinter dem Strand ($f = 9,5$ cm) beobachtet man ein sich aufbauendes Wellenfeld. Parallel laufende Kapillarwellenkämme, die zum Zentrum hinaus der Windrichtung gedreht sind, erzeugen eine typisch schmale Verteilung. Auch bei hohen Windgeschwindigkeiten bleibt diese Regelmäßigkeit erhalten und eine Zunahme der Neigung wird weitgehend nur in Richtung senkrecht zu den Wellenkämmen registriert. Das Wellenmuster, das nun relativ rauh ist, hat sich nach etwa $f = 25$ cm voll ausgebildet. Charakteristisch im Vergleich zu $f = \infty$ (Abb. 6.3b) ist die auch bei kleineren Windgeschwindigkeiten ausgeprägte Neigung senkrecht zur Windrichtung. Allgemein wird bei schwächerem Wind eine größere Neigung gemessen als im Fall $f = \infty$. Das einmal eingestellte Wellenbild ändert sich mit zunehmenden Fetch nicht mehr stark. In den Neigungsverteilungen ist zumindest kein erheblicher Unterschied festzustellen (siehe auch Kapitel 6.5.3.).

6.1.2. Darstellung mit dem XY-Schreiber

Mit einem XY-Schreiber ist es möglich, Schnitte entlang fester y - (oder x -) Neigung der Verteilung zu zeichnen. Die Höhe dieser Schnitte gibt die relative Häufigkeit (bezogen auf das Maximum) an. Für $\tan \alpha_y = 0$ sind in Abb. 6.5 Schnitte für Fetch $f = \infty$ und $f = 126,5$ cm aufgetragen. Den großen Einfluß nichtlinearer Effekte zeigt der Vergleich der gemessenen Verteilungen mit der gleichfalls eingetragenen Gaussverteilung: nach Kapitel 2.3.3.3. ist die Verdrehung

Abb. 6.6 Neigungsverteilung bei 8,6 m/s Windgeschwindigkeit. Notation gemäß Abschnitt 6.1.1.

("skewness") gegenüber der Normalverteilung auf die Nichtlinearität in der Wellenbewegung zurückzuführen.

Ordnet man eine Reihe derartiger Schnitte versetzt an, erreicht man einen räumlichen Eindruck der Verteilung. Abb. 6.6 zeigt die Verteilung, die bereits in Abb. 6.1 dargestellt wurde. Im x-Schnitte (Abb. 6.6a) bläst der Wind (8,6m/s) von links nach rechts, im y-Schnitt (Abb. 6.6b) von vorn nach hinten. Gut zu sehen ist wieder die Verdrehung der Neigungsverteilung (vom Rand zum Zentrum) im Windkanal und die größere Steilheit (höhere Neigungen) an der Wind abgewandten Flanke der Welle.

6.2. Oberflächenvergrößerung

Nach Kapitel 2.3.3.3. läßt sich die Oberflächenvergrößerung aus den Neigungskomponenten der Wasseroberfläche berechnen. Ersetzt man das Integral in Gl. (2.3.8) durch seine Summe, so ist die Oberflächenvergrößerung

$$\gamma = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial y}\right)^2} - 1$$

wobei $\frac{\partial \eta}{\partial x, y} = \tan \alpha_{x, y}$ die Neigungskomponenten sind, und N die Anzahl der Meßwerte angibt. Nach dieser Gleichung bestimmt sich aus den einzelnen Kanälen der abgespeicherten Neigungsmatrix (die ja einer wohl definierten Neigung entsprechen) zusammen mit ihrer jeweils gemessenen Häufigkeit die gesuchte Oberflächenvergrößerung durch die Wasserwellen.

Für den ungeteilten Kanal ($f = \infty$) sind die gemessenen Oberflächenvergrößerungen in Abb. 6.7 notiert. Die Werte sind recht gering: selbst bei hohen Windgeschwindigkeiten wird eine Vergrößerung von 12% nicht überschritten.

Abb. 6.7 Oberflächenvergrößerung als Funktion der Windgeschwindigkeit ($f=\infty$)

Abb. 6.8 Oberflächenvergrößerung als Funktion der Windgeschwindigkeit für verschiedenen Fetch

Im gleichen Graph ist noch der Effekt geringer organischer Verunreinigungen des Wassers demonstriert. Nur bei extrem sauberem Wasser wird ein gleichmäßiges Wellenbild bis hinunter zu 2 m/s Windgeschwindigkeit beobachtet (X). Kleine Verschmutzungen lassen einen dünnen Oberflächenfilm entstehen, der ein Auftreten von Wellen erst über 7 m/s Windgeschwindigkeit erlaubt. Je nach Dicke des Films treten abrupt mit 8 m/s Wind hohe Wellen auf (Jähne et al, 1979; Tschiersch und Jähne, 1980) oder man bemerkt Wellenpakete geringer Gruppengeschwindigkeit (30 cm/s), die einen Teil der Oberfläche glatt lassen ("Solitonen") bis 8 m/s Windgeschwindigkeit (O). Wenn nicht besonders vermerkt, beziehen sich die im weiteren diskutierten Meßergebnisse immer auf den Fall reinsten Wassers.

Teilt man den Kanal wieder, so spielen (wie bei linearen Kanälen) die minimalen Verunreinigungen keine Rolle: der Oberflächenfilm wird durch den Wind auf den Strand getrieben. In Abb. 6.8, wo für unterschiedlichen endlichen Fetch f die Oberflächenvergrößerung gegen die Windgeschwindigkeit aufgetragen ist, sieht man für $f = 9,5$ cm die Entwicklung des sich aufbauenden Wellenfeldes, während für größeren Fetch bei ausgebildetem Wellenmuster nahezu eine lineare Beziehung zwischen Oberflächenvergrößerung und Windgeschwindigkeit festzustellen ist.

6.3. Mittlere Neigung

Als weitere mittlere Größe des Wellenbildes ergibt sich aus der Neigungsverteilung die mittlere Neigung S_x in Windrichtung und die mittlere Neigung S_y senkrecht zur Windrichtung:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \eta_i}{\partial x} \right)^2}$$
$$S_y = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \eta_i}{\partial y} \right)^2}$$

Abb 6.9 Mittlere quadratische Neigung als Funktion der Windgeschwindigkeit für $f = \infty$ (a)) und endlichen Fetch (b))

Abb. 6.10 Gesamte mittlere quadratische Neigung doppellogarithmisch gegen die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* aufgetragen. Eingezeichnet sind sowohl Daten für unendlichen und endlichen Fetch als auch Ergebnisse an einem linearen Kanal.

a)

PROGRAMM FUER WELLENMESSUNGEN

AUSWERTUNG

25-MAR-80 15:56: 3

V,1,4

AUSDRUCK DES FILE CODES NGH001

FILE	DATUM	ZEIT	TEMP[°C]	WIND[M/S]	WASSER[C/M/S]	BERFL.VERBR.[%]	NEIGUNG: X,XX	Y,YY	MESSDAUER[MIN]	MESSPUNKTE
NGH0 1	17-DEC-79	3:13:48	21.32	0.03	0.17	0.00	0.000 0.0000	0.001 0.0000	0.632	32000.
NGH0 2	17-DEC-79	3:23:54	21.61	8.93	66.05	8.85	0.352 0.1236	0.264 0.0698	8.922	451897.
NGH0 3	17-DEC-79	3:34:30	21.86	8.57	55.89	8.26	0.349 0.1216	0.242 0.0584	10.100	511658.
NGH0 4	17-DEC-79	3:46:15	22.02	8.06	48.35	7.81	0.351 0.1234	0.215 0.0461	5.066	255714.
NGH0 5	17-DEC-79	3:53: 0	22.14	7.91	45.91	7.48	0.349 0.1216	0.201 0.0406	5.062	255245.

b)

F,1,4

TRANSFORMATION DES FILE CODES FTAD03

FILE	DATUM	ZEIT	TEMP[°C]	WIND[M/S]	WASSER[C/M/S]	BERFL.VERBR.[%]	NEIGUNG: X,XX	Y,YY	MESSDAUER[MIN]	MESSPUNKTE
FTAD 3	09-DEC-79	16:54: 4	22.84	9.51	56.65	--	102. HZ	--	0.671	4066
FTAD 4	09-DEC-79	17: 4:16	23.08	9.06	45.30	--	101. HZ	--	0.677	4077
FTAD 5	09-DEC-79	17:44: 5	23.97	9.05	44.74	--	506. HZ	--	0.135	4074
FTAD 6	09-DEC-79	17:52: 3	24.13	8.72	49.48	--	497. HZ	--	0.137	4081
FTAD 7	09-DEC-79	18:18:15	24.52	8.69	46.69	--	502. HZ,	--	0.136	4081

Abb. 6.11 Ausdrücke der Auswerteprogramme für die Neigungsverteilung (a) und die Fouriertransformation (b)

Für die mittleren Größen Oberflächenvergrößerung γ , mittlere Neigung $S_{x,y}$ und mittlere quadratische Neigung $S_{x,y}^2$ wurde zusammen mit anderen charakteristischen Daten der Messung ein gemeinsames Auswertunterprogramm entworfen. Seinen Ausdruck zeigt Abb. 6.11a.

Die Daten für S_x^2 und S_y^2 sind für unendlichen und endlichen Fetch f in Abb. 6.9 gegen die Windgeschwindigkeit aufgetragen. Auffällig ist bei $f = \infty$, daß die Steigung für S_x^2 über 8 m/s Windgeschwindigkeit recht klein ist, während sie für S_y^2 wesentlich höher ist. Dies ist sicher auf die vermehrte Reflexion der Wellen an der Kanalauswand zurückzuführen.

In Abb. 6.10 ist die gesamte mittlere quadratische Neigung $S_x^2 + S_y^2$ gegen die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* in doppelt logarithmischen Maßstab gezeichnet. Maximal wird eine mittlere quadratische Neigung von 0,26 erreicht. Die Werte für $f = \infty$ deuten eine bilineare Beziehung an; die Meßdaten für endlichen Fetch liegen etwas über diesen Geraden. Zum Vergleich ist die Messung an einem linearen Kanal (Long und Huang, 1976; $f=465$ cm) eingetragen. Während für kleine Schubspannungsgeschwindigkeiten der Verlauf gut mit den eigenen Messungen übereinstimmt, wurde für große u_* eine kleinere Neigung gefunden.

6.4. Zeitserie

Mit dem XY-Schreiber können jeweils x- und y-Komponente, Betrag und Richtung der aufgenommenen Neigungszeitserien ausgemalt werden. Ihnen entnimmt man, daß bei rauhem Wellenbild unbedingt hohe Einleseraten erforderlich sind. Bei 9 m/s Windgeschwindigkeit ist selbst 500 Hz Aufnahmezeitrate recht kritisch, während 100 Hz entschieden zu wenig ist (Abb. 6.12a). Bei mittleren Geschwindigkeiten liefert 500 Hz noch

a) Windgeschwindigkeit 9 m/s

b) Windgeschwindigkeit 7,6 m/s

Abb. 6.12 Zeitserien unterschiedlicher Einleaserate bei zwei verschiedenen Windgeschwindigkeiten

eine gute Auflösung, mit 100 Hz erkennt man wegen der längeren Einlesezeit (40,95 s) die periodische Struktur eines Solitonen-Wellenfeldes bei leicht verschmutztem Wasser.

Abb. 6.13 Neigungsfrequenzspektrum in doppellogarithmischer Darstellung bei einer Windgeschwindigkeit von 2,8 m/s. Das x-Spektrum zeigt die Komponente in Windrichtung, das um einen Faktor 10^2 versetzt eingezeichnete y-Spektrum die Normale dazu.

6.5. (Neigungs-) Frequenzspektrum

Das Transformationsprogramm enthält eine erprobte Fast Fourier Transform-Routine (DECUS Programm No. 11-179), die die komplexen Fourier-Koeffizienten einer Folge reeller Daten berechnet. Im Programm können die charakteristischen Meßbedingungen ausgedruckt werden (Abb. 6.11b). Die Transformierte selbst wird über den XY-Schreiber in doppellogarithmischen Maßstab geplottet. Die Abszisse ist die Neigungs-Frequenz (ihr Maximum ist laut Gl. (2.3.1) je nach Einleserate 250 Hz bzw. 50 Hz), die Ordinate die spektrale Häufigkeit (Fourier-Koeffizient/Anzahl Meßwerte).

Abb. 6.13 zeigt den Graph der Fouriertransformierten. Eingetragen ist das Neigungs-Frequenzspektrum in Windrichtung und um zwei Dekaden nach oben versetzt das Spektrum senkrecht zur Windrichtung. Deutlich zu sehen ist der maximale spektrale Anteil bei etwa 5 Hz und der in zwei Stufen erfolgende Abfall zu hohen Frequenzen über immerhin zwei Dekaden. Störend ist allerdings die große Unstabilität im Spektrum. Sie verursacht eine Unsicherheit von etwa einen Faktor 3.

Die großen Schwankungen können durch Zusammenfassen nebeneinanderliegender Frequenzkanäle (nach Kapitel 2.3.1.3.) verringert werden. In Abb. 6.14 ist über je zehn benachbarte Frequenzen gemittelt worden. Der Freiheitsgrad G ist dann nach Gl. (2.3.3) $G = 22$. Dargestellt ist das x -, y - und Betragsspektrum im gleichen Maßstab, Ausgangsspektren sind die von Abb. 6.13. Abb. 6.15 zeigt für das x -Spektrum das Verhalten bei Mittelung über unterschiedlich viele Frequenzen. Die Spektren sind um je zwei Dekaden versetzt angeordnet.

Es gibt aber eine wesentlich grundsätzlichere Methode das spektrale Rauschen zu unterdrücken. Wenn wir uns Kapitel 2.3.2. erinnern, so bedeutet das bis-

Abb. 6.15 Frequenzspektren (in Windrichtung) bei Mittelung über unterschiedlich viele benachbarte Frequenzen. Die einzelnen Spektren sind um zwei Dekaden zueinander verschoben.

Abb. 6.14 X-, Y- und Betragsspektrum bei einem Freiheitsgrad $G=22$ ($v=2,8$ m/s)

Abb. 6.16 Neigungsfrequenzspektrum bei einem Ensemble von zehn Zeitserien ($v=2,8$ m/s)

Abb. 6.17

Um jeweils eine Dekade versetzte Spektren bei unterschiedlich großem Ensemble (und $G=22$ aus der Frequenzmittelung)

Abb. 6.18

Spektren aus je zehn Zeitserien bei Mittelung über verschieden viele benachbarte Frequenzen

Abb. 6.19 Rauschspektren (bei Windstille) für die verschiedenen Einleseraten. X- und Y-Spektren sind um eine Dekade versetzt.

herige Vorgehen, aus einer einzigen kurzen Zeitserie Aussagen über das Frequenzspektrum der Wasserwellen zu machen, die stillschweigende Annahme eines der Wellenbewegung zugrundeliegenden ergodischen Prozesses. Bei Laborexperimenten ist man jedoch in der glücklichen Lage, die Meßbedingungen über längere Zeit konstant halten zu können. Dies gibt einem die Möglichkeit die unrealistische "ergodischer Prozeß"-Hypothese fallen zu lassen und durch eine Reihe von Messungen bei identischen Bedingungen ein Ensemble von Zeitserien anzunähern. Eine Aussage über dieses Ensemble setzt dann nur nach einem stationären Prozeß voraus.

Wie man Abb. 6.16 entnimmt, genügt bereits ein relativ kleines Ensemble, um ein erheblich ruhigeres Spektrum zu erhalten: Hier wurde über zehn Spektren gemittelt. Eingetragen sind x- und y-Komponente. In Abb. 6.17 ist für das Neigungsspektrum in Windrichtung das Verhalten bei verschieden großem Ensemble aufgetragen. Schon bei fünf Zeitserien erhält man ein stabileres Spektrum. Mit der jetzigen Programmstruktur ist eine relevante Erhöhung des Ensembleumfangs über zehn Zeitserien nicht möglich: die Kapazität der Floppy-Disketten setzt die Grenze.

Vergleicht man in Abb. 6.15 und Abb. 6.18 die Wirkung der Frequenzmittlung mit dem ungemittelten Spektrum, so fällt als negativer Effekt die Abflachung der ursprünglich viel steileren Kanten beim Maximum der spektralen Verteilung auf: die Frequenzauflösung ist verringert. Trotzdem wurde bei fehlendem Ensemble auf diese Mittlung zurückgegriffen. Ungemittelt ist die spektrale Auflösung nach Gl. (2.3.2) je nach Einlesedauer 0,12 Hz bzw. 0,024 Hz und verschlechtert sich je nach Umfang der Mittlung.

In Abb. 6.19 ist das Grundrauschen bei ruhiger Wasseroberfläche für die Einleseraten von 500 Hz (a)

Abb. 6.20 Neigungsfrequenzspektrum bei verschiedener Breite des Laserstrahls. Der Durchmesser von 0,85 mm entspricht dem normalen Meßstrahl (zwei Zeitserien & $G=22$; $v=3,7$ m/s).

und 100 Hz (b) angegeben. Das Signal zu Rauschverhältnis beträgt etwa 100; die höheren spektralen Anteile im Rauschspektrum im Bereich um 5 Hz deuten auf eine noch etwas schwingende Wasseroberfläche hin.

6.5.1. Meßgrenze im Spektrum

Wie in Kapitel 3.1.2. diskutiert wurde, hat der effektive Sondendurchmesser (der hier dem Laserstrahldurchmesser entspricht) entscheidenden Einfluß auf den hochfrequenten Teil des Spektrums. Mit seinem begrenzten örtlichen Auflösungsvermögen bestimmt er letztlich die Meßgrenze zu den hohen Frequenzen.

Um den Effekt des Durchmessers auf das Spektrum zu studieren, wurde bei sonst gleichen Bedingungen der Laserstrahl ($\varnothing = 0,85$ mm) einmal aufgeweitet ($\varnothing = 2,5$ mm) und zum zweiten auf die Wasseroberfläche fokussiert ($\varnothing = 0,2$ mm). Nimmt man in Abb. 6.20 die Spektren jeweils im Vergleich zum Spektrum des fokussierten Strahls, so sieht man deutlich, daß in ihnen der Abfall zu den hohen Frequenzen erheblich steiler ist. Beim aufgeweiteten Strahl kann bereits ein Unterdrücken der spektralen Anteile unterhalb von 75 Hz festgestellt werden; der unbehandelte Laserstrahl bewirkt ein Verschlucken spektraler Anteile oberhalb von 125 Hz. Diese Frequenz muß wohl als Meßgrenze der sich jetzt im Einsatz befindlichen Apparatur angesehen werden. Diese Beobachtung ist im Einklang mit Überlegungen nach der linearen Wellentheorie. Berechnet man nämlich nach ihr die Frequenz der gerade noch aufzulösenden Wellenlänge $\lambda = 4 \cdot 0,85$ mm, so erhält man 110 Hz als Grenzfrequenz.

6.5.2. Spektren für unendlichen Fetch

Trägt man doppellogarithmisch um je eine Dekade versetzt eine Reihe von Spektren auf (Windgeschwin-

Abb. 6.21 Frequenzspektren in Windrichtung bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten je um eine Dekade versetzt (zwei Zeitserien & G=22)

digkeit 3,7 m/s; 6,5 m/s; 8,2 m/s; 10,3 m/s; siehe Abb. 6.21), so fällt vor allem die mit der Windgeschwindigkeit wachsende Häufigkeit hochfrequenter spektraler Anteile ins Auge. Der Abfall vom spektralen Maximum zu den hohen Frequenzen, der sich bei 3,7 m/s Wind noch über zwei Dekaden erstreckt, schrumpft bei 10,3 m/s Wind auf lediglich eine halbe Dekade. Weiter verschiebt sich das Maximum des Spektrums zu höheren Frequenzen (von etwa 5 Hz zu 25 Hz).

Die bereits recht weite Meßmöglichkeit bis 125 Hz scheint den Kapillarwellen, die sich zusätzlich windgetrieben in dem ringförmigen Kanal unter der Meßposition wegbewegen, noch nicht gerecht zu werden: um auch die hochfrequenten Beiträge des Spektrums korrekt zu erfassen, erscheint es notwendig, die Meßapparatur zu optimieren. Dazu müßte zu einem der Laserstrahldurchmesser verkleinert werden, um die Ortsauflösung zu erhöhen. Zum anderen ist es unerläßlich, die Einleserate erheblich zu vergrößern, damit ausgeschlossen werden kann, daß nicht Aliasingeffekte (Kapitel 2.3.1.3.) die spektrale Verteilung zu Gunsten kleinerer Frequenzen verzerren.

6.5.3. Spektren für endlichen Fetch

Bei ausgebildetem Wellenmuster zeigen im oberen Windbereich die Spektren für unendlichen und begrenzten Fetch f einen ähnlichen Verlauf (Abb. 6.22, $f = 126,5$ cm). Für kleine Windgeschwindigkeiten ist die Verteilung jedoch viel enger: sie beschränkt sich auf den Bereich 5-50 Hz (gegenüber 2-100 Hz bei $f = \infty$).

Betrachtet man bei gleicher Windgeschwindigkeit das Frequenzverhalten der verschiedenen Fetchpositionen, so kann man eine größere Häufigkeit kleiner Frequenzen bei größerem Fetch bemerken. In Abb. 6.23b ist zu beachten, daß das Spektrum $f = 9,5$ cm (sich auf-

Abb. 6.22 Frequenzspektren in Windrichtung für Fetch $f=126,5$ cm bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten ($G=22$)

bauendes Wellenfeld) um zwei Dekaden versetzt ist, während die anderen nur um eine Dekade verschoben eingezeichnet sind.

Wegen der großen Unstabilität im Spektrum lassen sich genauere Aussagen über das Frequenzverhalten (insbesondere im Vergleich zu $f = \infty$) noch nicht machen. Das Ziel weiterer Messungen wird es sein, durch größere Einleseraten und geänderte Programmstruktur on line ein größeres Ensemble von Zeitserien aufzunehmen und zu mitteln. Dies wird die Aussagekraft der derart stabilisierten Spektren wesentlich erhöhen. Problematisch wird diese direkte Verarbeitung jedoch mit dem jetzigen Prozeßrechner durch dessen relativ langsame Rechengeschwindigkeit. Bei 2×10 Zeitserien à 2^{12} Werten wird bereits eine Meßdauer von 20 Minuten erreicht. Über diesen Zeitraum muß das Wellenfeld konstant gehalten werden, was nicht immer zu realisieren ist. Für weitergehende Wellenmessung mit längeren Zeitserien und Korrelationsberechnungen ist ohnehin ein Rechner mit größerem Memory und schnellerer Verarbeitungsgeschwindigkeit unerlässlich.

a) Windgeschwindigkeit 9,7 m/s

($u_{*W} = 5,6$ cm/s)

b) Windgeschwindigkeit 7,1 m/s

($u_{*W} = 2,7$ cm/s)

c) Windgeschwindigkeit 4,2 m/s

($u_{*W} = 0,9$ cm/s)

Abb. 6.23

Frequenzspektren in Windrichtung an verschiedenen Fetchpositionen bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten ($G=22$)

Literaturverzeichnis

(Nummern zwischen / / geben den Standort in der Handbibliothek des Instituts für Umweltphysik an.)

- BOBB, L.C., G. FERGUSON, M. RANKIN 1979. Capillary wave measurements. Applied Optics, 18, No. 8, 1167 - 1171. /4608/
- BRACEWELL, R. 1965. The Fourier Transform and Its Applications. McGraw-Hill, N.Y. Electrical and Electronic Engineering Series. /B-605/
- BROCHER, E.F., RETCHKIMAN 1967. Dynamic testing of a parallel wire resistance water wavemeter. J. sci. Instr., 44, 803 - 804
- BROECKER, H.C., J. PETERMANN, W. SIEMS 1978. The influence of wind on CO₂-exchange in a wind-wave tunnel, including the effects of monolayers. J. Marine Res. 36, 595 - 610
- COTE, L.J., J.O. DAVIS, W. MARKS, R.J. McGOUGH, E. MEHR, W.J. PIERSON, Jr., J.F. ROPEK, G. STEPHENSON, R.C. VETTER 1960. The directional spectrum of a wind generated sea as determined from data obtained by the Stereo Wave Observation Project. Meteorol. Papers, N.Y.U., Coll. of Eng., 2 (6) 88 pp
- COX, C. 1958. Measurements of slopes of highfrequency wind waves. J. of Marine Res. 16, No. 3, 199 - 225. /4609/
- COX, C., W. MUNK 1954 a. Measurement of the Roughness of the Sea Surface from Photographs of the Sun's Glitter. J. of the Optical Soc. of America, 44, No. 11, 838 - 850. /4051/
- COX, C., W. MUNK 1954 b. Statistics of the sea surface derived from sun glitter. J. of Marine Res. 13, No. 2, 198 - 227. /4610/
- CRAPPER, G.D. 1957. An exact solution for progressive capillary waves of arbitrary amplitude. J. Fluid Mech. 2, 532 - 540
- CRAPPER, G.D. 1979. Energy and momentum integrals for progressive capillary-gravity waves. J. Fluid Mech. 94, No. 1, 13 - 24
- FRYER, D.K., M.W.S. THOMAS 1977. A direction-sensing water wave probe. J. of Physics E: Scientific Instruments, 10, 683 - 685. /4611/
- HARRIS, F.J. 1978. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform. Proceedings of the IEEE, 66, No. 1, 51-83. /4612/

- HASSE, L., P.S. LISS 1980. Gas exchange across the air-sea interface. Submitted to Tellus.
- HEIDT, F.D., P. WENGEFELD 1974. Entwicklung und Erprobung eines kapazitiven Meßverfahrens für Wasserwellen. SFB 80-Bericht, Uni. Karlsruhe; SFB 80/EM/34. /3951/
- HIRSCHMANN, D. 1977. Operationsverstärkeranwendungen. RPB-electronic-taschenbücher, Franzis-Verlag München
- HOGAN, S.J. 1979. Some effects of surface tension on steep water waves. J. Fluid Mech., 91, No. 1, 167-180
- HUGHES, B.A., H.L. GRANT, R.W. CHAPPELL 1977. A fast response surface-wave slope meter and measured wind-wave moments. Deep-Sea Res. 24, 1211 - 1223
- JÄHNE, B., K.O. MÜNNICH, U. SIEGENTHALER 1979. Measurements of gas exchange and momentum transfer in a circular wind-water tunnel. Tellus 31, 321 - 329
- JÄHNE, B. 1980. Zur Parametrisierung des Gasaustausches mit Hilfe von Laborexperimenten. Diss., Institut f. Umweltp Physik. /D-145/
- KAWAI, S. 1979. Generation of initial wavelets by instability of a shear flow and their evolution to wind waves. J. Fluid Mech, 93, No. 4, 661 - 703
- KINSMAN, B. 1965. Wind waves, their generation and propagation on the ocean surface. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.Y. /B-426/
- LE MEHAUTE, B. 1976. An Introduction to Hydrodynamics & Water Waves. Springer Verlag, N.Y. /B-519/
- LIGHTHILL, M.J. 1966. Einführung in die Theorie der Fourier-Analyse und der verallgemeinerten Funktionen. BI-Hochschultb. 139, Mannheim
- LISS, P.S. 1979. Symposium on "Capillary waves and gas exchange"; Trier 2.-6. July 1979; private Mitteilung
- McGOLDRICK, L.F. 1970. An experiment on second-order capillary gravity resonant wave interactions. J. Fluid Mech, 40, No. 2, 251 - 271
- McGOLDRICK, L.F. 1971. A Sensitive Linear Capacitance-to-Voltage Converter, with Applications to Surface Wave Measurements. Rev. Sci. Instr. , 42, No. 3, 359 - 361. /4613/
- MERLIVAT, L. 1979. Study of gas exchange in a wind tunnel. Symposium on "Capillary waves and gas exchange"; Trier 2.-6. July 1979; DFG Sonderforschungsbereich Meeresforschung Hamburg, Heft Nr.17, 49 - 54. /A-2300/

- MITSUYASU, H., T. Honda 1974. The high frequency spectrum of wind-generated waves. J. o. the Oceanographical Society of Japan, 30, 185 - 198. /4614/
- PEPPERS, N.A., J.S. OSTREM 1978. Determination of wave slopes from photographs of the ocean surface: a new approach. Applied Optics, 17, No. 21, 3450 - 3458. /4615/
- REECE, A.M., JR. 1978. Modulation of short waves by long waves. Boundary-Layer Met., 13, 203 = 214
- RESCH, F.J., R.ABEL 1975. Spectral analysis using Fourier transform techniques. Int. J. for Numerical Methods in Engineering, 9, 869 - 902. /4616/
- ROETHER, W., B.KROMER 1979. The capability of the radon method for deducing a parametrization of air-sea gas exchange. Symposium "Capillary waves and gas exchange"; Trier 2.-6. July 1979; DFG Sonderforschungsbereich Meeresforschung Hamburg, Heft Nr. 17, 91 - 93. /A-2300/
- ROLL, H.U. 1951. Messungen zur Entstehung von Wasserwellen durch Wind. Annalen der Meteorologie, Heft 1 - 6, 269 - 285. /4618/
- SCOTT, J.C. 1974. An optical probe for measuring water wave slopes. J. of Physics E: Sci. Instr. 7, 747-749. /4617/
- SCHOOLEY, A.H. 1954. A simple optical method for measuring the statistical distribution of water surface slopes. J. Opt. Soc. Am., 44, No. 1, 37 - 40. /4050/
- SCHOOLEY, A.H. 1958. Profiles of wind-created water waves in the capillary-gravity transition region. J. Mar. Res., 16, 100 - 108. /4619/
- SCHOOLEY, A.H. 1960. Double, triple and higher-order dimples in the profiles of wind-generated water waves in the capillary-gravity transition region. J. Geophys. Res., 65, No. 12, 4075 - 4079
- SHEMDIN, H. 1978. Modulation of centimetric waves by long gravity waves: progress report on field and laboratory results. Favre and Hasselmann (editors): Turbulent fluxes through the sea surface, wave dynamics, and prediction. Plenum Press N.Y., 235 - 253. /B-635/
- SOMMERFELD, A. 1970. Mechanik der deformierbaren Medien. Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig. /B-176/
- STILWELL, D., JR. 1969. Directional energy spectra of the sea from photographs. J. Geophys. Res., 74, No. 8, 1974 - 1986

- STURM, G.V., F.Y. SORRELL 1973. Optical wave measurement technique and experimental comparison with conventional wave height probes. Applied Optics, 12, No. 8, 1928 - 1933. /4620/
- STURTEVANT, B. 1966. Optical depth gauge for laboratory studies of water waves. Rev. Sci. Instr., 37, No. 11, 1460 - 1463. /4621/
- TSCHIERSCH, J., B. JÄHNE 1979. Gas exchange through a rough water surface in a circular windtunnel; wave characteristics under limited and unlimited fetch. Symposium "Capillary waves and gas exchange"; Trier 2.-6. July 1979; DFG Sonderforschungsbereich Meeresforschung Hamburg, Heft Nr. 17, 63 -69. /A-2300/
- VOGT, H.J. 1976. Isotopentrennung bei der Verdunstung von Wasser. Staatsexamensarbeit, Institut für Umweltphysik. /D-89/
- WEISS, W., W.J. JENKINS, K.H. FISCHER 1979. Field determination of gas exchange with the tritium/helium-3 method. Symposium "Capillary waves and gas exchange"; Trier 2.-6. July 1979; DFG Sonderforschungsbereich Meeresforschung Hamburg, Heft Nr. 17, 94-97. /A-2300/
- WEIBER, F. 1980. Verdunstungsmessungen in einem ringförmigen Wind-Wasser-Kanal mit Hilfe von Psychrometern und einem WLD-System. Staatsexamensarbeit, Institut für Umweltphysik
- WU, J. 1968. Laboratory studies of wind-wave interactions. J. Fluid Mech., 34, No. 1, 91 - 111
- WU, J., J.M. LAWRENCE, E.S. TEBAY, M.P. TULIN 1969. A multiple purpose optical instrument for studies of short steep water waves. Rev. Sci. Instr., 40, No. 9, 1209 - 1213. /4027/
- WU, J. 1971. Slope and curvature distributions of wind-disturbed water surface. J. Opt. Soc. Am., 61, No. 7, 852 - 858. /4622/
- WU, J. 1979. Temporal rates of growth and decay of microscopic and macroscopic surface structures in a wind-wave tank. J. Phys. Oceanography, 9, 802 - 814